

eDNA als methode voor detectie van vleermuisverblijven in woningen

**Validatie onderzoeksmethode eDNA voor gebruik in
spouwmuren**

Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

24 november 2025 - Public

Contactpersoon

TEAM STADSNATUUR
Ecologisch adviseurs

Arcadis Nederland B.V.
Postbus 1632
6201 BP Maastricht
Nederland

Inhoudsopgave

Samenvatting	6
Executive summary	7
1 Inleiding	8
1.1 Problematiek woningisolatie en vleermuizen	8
1.2 eDNA biedt oplossing isolatiebranche	8
1.3 Vraagstelling	8
1.4 Toelichting op testen	8
1.5 Leeswijzer	9
2 Test effectiviteit van drie bemonsteringsmethoden	10
2.1 Inleiding	10
2.2 Methode	10
2.3 Resultaten	11
2.3.1 Protocolonderzoek	11
2.3.2 Bemonstering eDNA	12
2.4 Analyse	13
2.4.1 Vergelijking eDNA met protocolonderzoek	13
2.4.2 Selectie bemonsteringsmethode eDNA	13
2.5 Discussie	13
2.6 Conclusie	13
3 Test vergelijking eDNA-bemonstering met protocolonderzoek	14
3.1 Inleiding	14
3.2 Methode	14
3.3 Resultaten	15
3.3.1 Protocolonderzoek	16
3.3.1 Bemonstering eDNA	17
3.4 Analyse	19
3.4.1 Betrouwbaarheid eDNA voor vaststellen vleermuisverblijven	19
3.4.2 Vergelijking trefkans eDNA met protocolonderzoek	20
3.4.3 Aandeel woningen met vleermuisverblijven	20
3.5 Discussie	20

3.6	Conclusie	21
4	Test detectiemogelijkheden minder algemene vleermuissoorten	22
4.1	Inleiding	22
4.2	Methode	22
4.2.1	Literatuurstudie	22
4.2.2	Bemonstering	22
4.2.3	Onderzoeklocaties	22
4.2.4	Analyse eDNA	24
4.2.5	Analyse en interpretatie resultaten	24
4.3	Resultaten en analyse	25
4.3.1	Resultaten metabarcoding	25
4.3.2	Laatvlieger - Eptesicus serotinus	26
4.3.3	Meervleermuis - Myotis dasycneme	28
4.3.4	Gewone grootoorvleermuis - Plecotus auritus	31
4.3.5	Rosse vleermuis - Nyctalus noctula	33
4.3.6	Tweekleurige vleermuis - Vespertilio murinus	35
4.3.7	Baardvleermuis - Myotis mystacinus	37
4.4	Discussie	40
4.5	Conclusie	40
5	Test houdbaarheid eDNA sporen	41
5.1	Inleiding	41
5.2	Methode	41
5.2.1	Onderzoeklocaties	41
5.2.2	Bemonstering	43
5.3	Resultaten	44
5.4	Discussie	44
5.5	Conclusie	45
6	Test seizoenseffect eDNA sporen	46
6.1	Methode	46
6.2	Resultaten	46
6.3	Discussie	49
6.4	Conclusie	50

Bijlagen

Bijlage A Technische details van bemonstering	53
Bemonstering door Unitura	53
Bemonstering door SGS	54
Bijlage B Technische details van analyse van eDNA-monsters	55
Analysetechnieken	55
Opwerken en analyseren van Vleermuis-DNA Filters door Sylphium Molecular Ecology	55
Analyse SGS	57
Analyse vleermuissoorten metabarcoding	58
Bijlage C Literatuuronderzoek waarnemingen minder algemene soorten	59
Bijlage D Begrippenlijst	62
Colofon	63

Samenvatting

eDNA-bemonstering bij woningisolatie en vleermuizen

Achtergrond

Woningisolatie, met name het na-isoleren van spouwmuren, vormt een uitdaging vanwege de aanwezigheid van wettelijk beschermde vleermuizen. De Omgevingswet verbiedt het verstoren en doden van vleermuizen en vereist mitigerende en compenserende maatregelen bij het verdwijnen van hun verblijfplaatsen. Traditioneel vleermuisonderzoek is kostbaar, tijdrovend en seizoensgebonden. De introductie van eDNA-bemonstering biedt de isolatiebranche een innovatieve, snelle en betrouwbare methode om vleermuisverblijven en -soorten in spouwmuren vast te stellen. In 2025 is deze methode officieel erkend binnen de Omgevingsregeling, mede op basis van onderzoek door Unitura en Arcadis. Dit rapport combineert en actualiseert de resultaten van vijf uitgevoerde eDNA-onderzoeken en integreert dit in een samenhangende rapportage.

Resultaten

In een test om de effectiviteit van drie bemonsteringsmethoden te bepalen blijken twee geteste methoden (SGS1-roller en Uni-Syl) effectief en tonen vergelijkbare resultaten. De SGS1-SR-Filter-methode is afgefallen wegens onvoldoende resultaat.

Protocolonderzoek is uitgevoerd op 100 woningen en vergeleken met twee eDNA-bemonsteringsmethoden. Hieruit blijkt dat eDNA-bemonstering meer vleermuisverblijven detecteert dan traditioneel protocolonderzoek (43 vs. 9 op 100 woningen). Met eDNA wordt een factor 2,1 meer verblijven gevonden, mits de monsternamen zorgvuldig en deskundig gebeurt. Een ecologisch deskundige blijft noodzakelijk om positieve resultaten te interpreteren. Om vast te stellen of minder algemene vleermuissoorten opgespoord kunnen worden met de eDNA-methode zijn verblijven van zes soorten bemonsterd. Vijf zeldzamere soorten zijn betrouwbaar opgespoord met eDNA, behalve de tweekleurige vleermuis, waarvan slechts één gevonden locatie onderzocht kon worden. eDNA blijkt kansrijk voor het opsporen van zeldzame of moeilijk detecteerbare soorten. De houdbaarheid is belangrijk om ook buiten het actieve seizoen van vleermuizen te kunnen bemonsteren. Woningen die minimaal negen maanden natuurvrij stonden, zijn getest op eDNA. Sporen van vleermuizen zijn na een periode van 9 tot 13 maanden nog detecteerbaar. Gedurende een jaar zijn meer dan 1.000 woningen in de praktijk bemonsterd om het effect van de seizoenen op de houdbaarheid in te schatten. Het aandeel gevonden woningen met positieve eDNA resultaten blijft het hele jaar hoog, maar de hoeveelheid eDNA in de monsters is in de winter (januari-maart) lager.

Conclusie

De eDNA-methode biedt de isolatiebranche een snelle, betrouwbare en kostenefficiënte manier om vleermuisverblijven op te sporen en te monitoren, mits toegepast binnen de juiste (ecologische en juridische) randvoorwaarden en met behoud van deskundige begeleiding. Aanvullend veldonderzoek blijft noodzakelijk bij positieve detectie.

Executive summary

eDNA Sampling in Home Insulation and Bats

Background

Home insulation, particularly the retrofitting of cavity walls, presents a challenge due to the presence of legally protected bats. The Dutch Environment and Planning Act ('Omgevingswet') prohibits disturbing or killing bats and requires mitigation and compensatory measures when their roosts are lost. Traditional bat surveys are costly, time-consuming, and season-dependent. The introduction of eDNA (environmental DNA) sampling provides the insulation sector with an innovative, rapid, and reliable method for detecting bat roosts and species in cavity walls. In 2025, this method was officially recognized under the Environmental Regulation ('Omgevingsregeling'), partly based on research by Unitura and Arcadis. This report combines and updates the results of five eDNA studies and provides balanced recommendations for its application.

Results

A test to determine the effectiveness of three sampling methods showed that two tested methods (SGS1-roller and Uni-Syl) are effective and yield comparable results. The SGS1-SR-Filter method was dropped due to insufficient results. Protocol surveys were carried out on 100 homes and compared with two eDNA sampling methods. The findings show that eDNA sampling detects more bat roosts than traditional protocol surveys (43 vs. 9 on 100 locations). Using eDNA increases the amount of found bat roosts with a factor 2.1, provided that sampling is carried out carefully and by qualified personnel. An ecological expert remains necessary to interpret positive results. To determine whether less common bat species can be detected using the eDNA method, roosts of six species were sampled. Five rarer species were reliably detected with eDNA, except for the parti-coloured bat, for which only one site could be investigated. eDNA proves to be promising for detecting rare or hard-to-find species. Persistence of DNA traces is important for being able to sample outside the active bat season. Homes that had been nature-free for at least nine months were tested for eDNA. Bat traces remained detectable after a period of 9 to 13 months. Over a year, more than 1,000 homes were sampled in practice to estimate seasonal effects on eDNA persistence. The proportion of homes with positive eDNA results remained high throughout the year, but the amount of eDNA in samples was lower in the winter (January–March).

Conclusion

The eDNA method provides the insulation sector with a fast, reliable, and cost-efficient way to detect and monitor bat roosts, provided it is applied within the correct (ecological and legal) preconditions and with continued expert guidance. Additional field research remains necessary in cases of positive detection.

1 Inleiding

1.1 Problematiek woningisolatie en vleermuizen

Binnen de Omgevingswet (voorheen Wet natuurbescherming) is het verstoren en doden van vleermuizen verboden. Het verdwijnen van verblijfplaatsen van vleermuizen is slechts toegestaan als mitigerende en compenserende maatregelen worden genomen. Het gaat daarbij enerzijds om maatregelen om het doden en verstoren van vleermuizen te voorkomen, bijvoorbeeld door te werken buiten de kritische periode. Anderzijds gaat het om het aanbieden van alternatieve verblijfplaatsen.

Anno 2025 worden woningen op grote schaal geïsoleerd, waaronder het na-isoleren van spouwmuren. Het is bekend dat vleermuizen veelvuldig gebruik maken van deze ruimtes om te verblijven. Binnen de huidige praktijk is het lastig om rekening te houden met beschermde vleermuizen en te voldoen aan de natuurwet- en regelgeving voor de isolatiebranche. Door de isolatie kunnen vleermuisverblijven verdwijnen. Ook is het mogelijk dat de ingangen naar andere verblijfplaatsen in een woning ontoegankelijk worden. Hierdoor kunnen vleermuizen hun verblijfplaatsen verliezen en populaties snel afnemen. Sommige isolatiematerialen kunnen daarnaast schadelijke chemicaliën bevatten voor vleermuizen als ze hiermee in direct contact komen. Vleermuizen kunnen deze stoffen per ongeluk innemen of opnemen, wat kan leiden tot gezondheidsproblemen of zelfs sterfte. Het risico op het doden en verstoren van vleermuizen is het grootst tijdens de kraamperiode en de winterslaapperiode. In de praktijk is er slechts een korte periode in de nazomer, waarin dit risico klein is.

1.2 eDNA biedt oplossing isolatiebranche

Voordat er geïsoleerd kan worden, dient er eerst altijd onderzoek naar vleermuizen gedaan te worden. Als er daadwerkelijk vleermuisverblijven aanwezig zijn, zal een mitigatieplan opgesteld moeten worden. Hiervoor moet vervolgens een Omgevingsvergunning voor flora- en fauna activiteit worden aangevraagd. Dit is een kostbare en tijdrovende aanpak die lastig is voor de isolatiebranche.

Om dit knelpunt op te lossen is landelijk hard gewerkt aan innovatieve onderzoeksmethoden, waaronder het bemonsteren van eDNA in spouwmuren. Het versnellingsteam Vleermuis Vriendelijk Isoleren heeft Unitura verzocht om deze methodiek nader te onderwerpen aan een test. Uit de test blijkt dat het mogelijk is om vleermuisverblijven en -soorten te detecteren, en de eDNA-sporen zijn voldoende houdbaar in de tijd. Deze innovatieve methode heeft als voordeel voor de isolatiebranche dat deze binnen enkele dagen uitsluitel kan geven en niet afhankelijk is van de beperkte onderzoeksperiode van soortgericht onderzoek. Een ander voordeel is dat de methode systematisch kan worden ingezet en niet afhankelijk is van de beschikbaarheid van deskundige ecologen.

Op 7 maart 2025 heeft de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening eDNA-bemonstering erkend als onderzoeksmethode via een Omgevingsregeling. Als onderbouwing is mede gebruik gemaakt van het validerend onderzoek vanuit Unitura en Arcadis. Hoewel de eDNA-methode als veelbelovend wordt ontvangen, is er ook kritiek. De brede (landelijke en jaarronde) inzet van de eDNA-methode voor het detecteren van vleermuisverblijven wordt ter discussie gesteld.

1.3 Vraagstelling

Arcadis is door het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening gevraagd om de uitgevoerde eDNA testen [1] [2] [3] te combineren in één overzichtelijke rapportage en deze te actualiseren met aanvullende data. In opdracht van ecologen, bouwers en isolatiebedrijven heeft Unitura namelijk veel eDNA-monsters verzameld. Aan de hand van deze data (meer dan 1.000 monsters verdeeld over zomer, herfst en winter) kunnen aanvullende onderbouwingen gemaakt worden, wat de conclusies uit de eerdere testen een sterkere basis geeft.

1.4 Toelichting op testen

Voor de actualisatie en aanvulling van de eDNA-methode zijn vijf onderzoeken uitgevoerd:

- Onderzoek naar de effectiviteit van drie bemonsteringstechnieken.
- Vergelijking van eDNA-bemonstering (twee methoden) met protocolonderzoek.
- Onderzoek naar de detectiemogelijkheid van zes minder algemene vleermuissoorten: laatvlieger, meervleermuis, gewone grootoorvleermuis, rosse vleermuis, tweekleurige vleermuis en baardvleermuis.

- Onderzoek naar de houdbaarheid van eDNA-sporen.
- Onderzoek naar het seizoenseffect op de houdbaarheid van eDNA sporen.

Per onderzoek zijn de methode, resultaten, discussie en conclusie beschreven.

1.5 Leeswijzer

Dit rapport is als volgt opgebouwd, waarbij ook een korte toelichting op de onderzoeken is opgenomen:

- In hoofdstuk 2 wordt besproken hoe drie verschillende methoden zijn getest om eDNA te bemonsteren. Daaruit volgt een keuze van de beste bemonsteringsmethode voor de verdere testen.
- Hoofdstuk 3 test de detectie van vleermuisverblijven met eDNA in vergelijking met protocolonderzoek. Het gaat daarbij om de vraag of vleermuisverblijven op vergelijkbare wijze kunnen worden aangetoond en uitgesloten.
- Hoofdstuk 4 bespreekt of met de eDNA-monsternamen ook minder algemene vleermuissoorten worden gedetecteerd. Dit was niet expliciet meegenomen in de test van de vleermuisdetectie (hoofdstuk 3), terwijl dit wel essentieel is.
- Hoofdstuk 5 beschrijft de testresultaten met betrekking tot de houdbaarheid van eDNA sporen bij woningen die natuurvrij gemaakt zijn. Dit geeft inzicht in de betrouwbaarheid van eDNA-bemonstering als methode voor jaarrond onderzoek.
- Hoofdstuk 6 test het seizoenseffect op de houdbaarheid van eDNA aan de hand van praktijkbemonsteringen. Dit kan aangeven of het eDNA ook in de praktijk in alle seizoenen detecteerbaar is.

De volgende bijlagen zijn opgenomen:

- Bijlage A Technische details van bemonstering
- Bijlage B Technische details van analyse van eDNA-monsters
- Bijlage C Literatuuronderzoek waarnemingen minder algemene soorten
- Bijlage D Begrippenlijst

2 Test effectiviteit van drie bemonsteringsmethoden

2.1 Inleiding

Vleermuizen verblijven vaak in een spouwmuur en gebruiken kleine openingen om naar binnen en buiten te gaan. Hierbij verliezen ze sporen die DNA bevatten, zoals huidcellen en keutels. Het gaat hierbij om eDNA (environmental DNA). Het onderzoek naar eDNA van vleermuizen in en op gebouwen heeft de afgelopen tien jaar een grote vlucht genomen. Alle in Nederland vóórkomende vleermuissoorten kunnen met een eDNA-analyse gedetecteerd worden. Hierbij wordt DNA in lucht, in stof of op muren verzameld en opgeslagen, en vervolgens in het laboratorium geanalyseerd.

Bij vleermuizen rond woningen kan het gaan om DNA in materiaal dat ze achterlaten bij en in de verblijfplaatsen in de woningen, zoals haren, poepjes, huidschilfers of speeksel. Verder kan dit DNA zicht hechten aan stofdeeltjes, waardoor ook in de lucht en in stof onder in de spouw eDNA van vleermuizen aangetroffen zou kunnen worden. Deze sporen kunnen op diverse manieren verzameld worden.

Een belangrijke vraag is hoe de woningen het beste bemonsterd moeten worden om zo effectief mogelijk het aanwezige eDNA op te vangen. Binnen deze test zijn de volgende drie bemonsteringsmethoden toegepast op huizen met bekende vleermuisverblijven en met elkaar vergeleken:

- Met een roller opnemen van deeltjes op de muur bij mogelijke in- en uitvliegopeningen.
- Opzuigen van de lucht uit de spouw bij mogelijke in- en uitvliegopeningen.
- Opzuigen van de lucht uit de onderste ventilatiegaten van de spouwmuur.

2.2 Methode

De test betrof de toepassing van drie methoden van bemonstering bij tien woningen, waarvan de aanwezigheid van een vleermuisverblijf was gesteld tijdens eerder uitgevoerde onderzoeken volgens het Vleermuisprotocol 2021. De resultaten van de bemonstering zijn daarbij vergeleken met de resultaten van dit protocolonderzoek.

De bemonstering vond plaats aan negen woningen in Geldrop en Gemert, waarin door Staro in 2024 door middel van protocolonderzoek een verblijfplaats van vleermuizen was vastgesteld. De tiende woning bevond zich in Hilvarenbeek, waar in 2023 door Teia een verblijf met 15 uitvliegende gewone dwergvleermuizen was vastgesteld. Gebruik in 2024 is hiervan niet bekend.

Bij het bemonsteren van deze woningen op eDNA zijn twee onderzoeksbureaus betrokken: beide onderzoeksbureaus hanteren hun eigen protocollen voor detectie van eDNA. Bij de bemonstering van de woningen zijn de volgende methoden gebruikt:

- 'SGS1-Roller': methode 1 van SGS (Société Générale de Surveillance); bemonstering van de muur rond openingen die geschikt kunnen zijn als toegang tot een vleermuisverblijf met een roller
- 'SGS1-SR Filter': methode 2 van SGS; aan de onderzijde afzuigen van de spouw
- 'Uni-Syl': methode 3 van Unitura & Sylphium (Sylphium Molecular Ecology); bemonstering van alle openingen van een woning waar een vleermuisverblijf achter aanwezig kan zijn door middel van het gericht afzuigen van lucht door de openingen

Resultaten met uitkomst 'Inconclusive' (SGS) zijn opgevat als negatief (onvoldoende bewijs voor aanwezigheid van vleermuizen). De overeenkomsten tussen de methoden is getest met de McNemar-test voor 2x2 contingency-tabellen (tweezijdig) uit het python-pakket Statsmodels.

2.3 Resultaten

2.3.1 Protocolonderzoek

De resultaten van het protocolonderzoek van de tien woningen, waar ook de eDNA-bemonstering is uitgevoerd, zijn opgenomen in Tabel 1.

Tabel 1 Resultaten protocolonderzoek. Verblijfplaats: ingevuld als naar oordeel van auteur ook werkelijk een verblijfplaats is aangetoond. ZV=zomerverblijf; Kraam=kraamverblijf. Van Staro zijn de aanvullende opmerkingen bij de waarnemingen nog niet ontvangen

Woonplaats	Locatiecode	Datum	Soort	Gedrag/ opmerking	Verblijf	Locatie	Bron
Geldrop	GEL27	26-6-2024	Gewone dwergvleermuis		ZV	Tussen dakoverstek en muur	Data Staro
Geldrop	GEL28	26-6-2024	Gewone dwergvleermuis		ZV	4e of 5e randpan rechts van schoorsteen	Data Staro
Geldrop	GEL29	26-6-2024	Gewone dwergvleermuis		ZV	3e of 4e dakpan, geteld van de schoorsteen naar rechts	Data Staro
Gemert	GEM26	28-6-2024	Gewone dwergvleermuis		ZV	Onder de dakgoot uit	Data Staro
Gemert	GEM27	28-6-2024	Gewone dwergvleermuis		ZV	Onder de dakgoot uit	Data Staro
Gemert	GEM28	27-6-2024	Gewone dwergvleermuis		ZV	Onder randpan	Data Staro
Gemert	GEM29	27-6-2024	Gewone dwergvleermuis		ZV	Opening tussen gevel en dakoverstek	Data Staro
Gemert	GEM30	27-6-2024	Gewone dwergvleermuis	3 verblijfplaatsen aan kopgevel	ZV	Hoeken van de kopgevel en onder randpannen	Data Staro
Gemert	GEM31	27-6-2024	Gewone dwergvleermuis		ZV	Onder vensterbank linker raam	Data Staro
Hilvarenbeek	HIL01	1-7-2023	Gewone dwergvleermuis	15 ex uitvliegend	Kraam	Woning	Data Leystromen

2.3.2 Bemonstering eDNA

Tabel 2 geeft de resultaten van de drie bemonsteringsmethoden bij de tien onderzochte woningen, vergeleken met de resultaten van het protocolonderzoek

Tabel 2 Resultaten van de eDNA-analyses de drie bemonsteringsmethoden. SGS1-roller is met een roller bemonsterd; SGS2- SR Filter is een luchtmonster onderaan de spouwmuur; Uni-Syl is de luchtzuigmethode uit spouwmuur openingen. Soort PO: in de woning vastgesteld verblijfplaats met protocolonderzoek. GD: gewone dwergvleermuis, LV: Laatvlieger. Aantal dieren: aantal in- of uitvliegende vleermuizen bij het verblijf. Getallen bij de methode geeft de uitslag van de eDNA-analyse: 1: vleermuizen aanwezig; 0: geen vleermuizen aanwezig. Incl: resultaat was 'inconclusive' (niet voldoende duidelijk)*

Woonplaats	Locatiecode	Soort PO	SGS1 – Roller	SGS2 – SR Filter	Uni-Syl	Soort eDNA
Geldrop	GEL27	GD	1	0	1	GD
Geldrop	GEL28	GD	1	0	1	GD
Geldrop	GEL29	GD	0	0	0	-
Gemert	GEM26	GD	1	0	1	GD LV
Gemert	GEM27	GD	1	0	1	GD
Gemert	GEM28	GD	1	0	1	GD
Gemert	GEM29	GD	1	0	1	GD LV
Gemert	GEM30	GD	1	0	0	GD
Gemert	GEM31	GD	1	0	1	GD
Hilvarenbeek	HIL01	GD	Inconclusive	1	1	-

De methode SGS1–Roller en Unitura-Sylphium gaven in 80% van de gevallen een positieve score, omdat acht van de tien vleermuisverblijven ook zijn vastgesteld met eDNA-bemonstering. De methode SGS2–SR Filter gaf in 10% (één van de tien vleermuisverblijven) van de gevallen een correcte score.

Met betrekking tot de resultaten kan het volgende opgemerkt worden:

- Bij de Vincent van den Heuvelstraat 13 in Geldrop scoorden alle drie de methoden een negatief. Gedetailleerde informatie over deze waarneming tijdens het protocolonderzoek is niet bekend, mogelijk is een waarnemer te snel tot conclusies gekomen en ging het eigenlijk om overvliegende of foeragerende dieren.
- Het resultaat van Sylphium bij de Planetenstraat 6 in Hilvarenbeek gaf een overtuigende score van 12700 DNA-moleculen, terwijl het resultaat van SGS inconclusive was (maar wel met een DNA Yield van 157).
- Bij de Planetenstraat 6 in Hilvarenbeek was het resultaat bij de methode SGS 1–roller 'inconclusive'. Volgens de labanalist had dit te maken met de fluorescentie die niet goed meetbaar was. Opvallend is dat de controle door SGS op een monster van Sylphium wel positief scoorde (wel eDNA aanwezig). Blijkbaar is de monsternamen met de roller hier niet goed gegaan. Dit adres is daarom buiten de verdere analyse gelaten. Dat betekent dat in deze test uiteindelijk negen verblijfplaatsen zijn gecontroleerd op eDNA.

2.4 Analyse

2.4.1 Vergelijking eDNA met protocolonderzoek

De overeenkomst tussen resultaten van de verschillende bemonsteringsmethoden met de resultaten van het protocolonderzoek zijn getest met de McNemar-test (Tabel 3). De methode van het rollen van de muur bij in- en uitvliegopeningen (SGS 1–SR Roller) en met de methode van het uitzuigen van de in- en uitvliegopeningen (methode Unitura-Sylphium) hebben sterke overeenkomst met het protocolonderzoek (sterk significant). Het leegzuigen van de spouw als bemonsteringsmethode is ook getest (methode SGS 2-SR Filter). De resultaten van deze methode wijken sterk af van de overige twee methoden (sterk significant afwijkend).

Tabel 3 Vergelijking van de overeenkomst in resultaten van de verschillende combinaties van bemonstering en analyse van eDNA. Weergegeven is de significantie (p-waarden) van de McNemar-test. NS: niet significant; *: significant ($p < 0.05$); **: sterk significant ($p < 0.01$); ***: zeer sterk significant ($p < 0.001$)

Methoden	SGS 1 - Roller	SGS 2 – SR Filter	UNI-Syl
SGS 1 - Roller	X	0.008 **	1.0 NS
SGS 2 – SR Filter		X	0.008 **
UNI-Syl			X

2.4.2 Selectie bemonsteringsmethode eDNA

Het gericht afzuigen van lucht uit de spouw (bemonstering door Unitura, analyse door Sylphium Molecular Ecology) gaf een correct resultaat in 80% van de gevallen (methode Unitura-Sylphium). Het samplen van de muur met een roller (methode SGS 1-Roller) gaf ook in 80% van de gevallen een positief resultaat. Daarbij is ook het leegzuigen van de spouw als bemonsteringsmethode getest (methode SGS 2-SR Filter). Deze methode gaf in slechts één geval een positief resultaat.

Op basis van deze resultaten is besloten om alleen verder te gaan met de methode van het rollen van de muur bij in- en uitvliegopeningen (SGS 1–SR Roller) en met de methode van het uitzuigen van de in- en uitvliegopeningen (methode Unitura-Sylphium). Beide methoden zijn als gelijkwaardig beoordeeld en op basis hiervan is besloten om bij de volgende test in hoofdstuk 3 (detectie van vleermuisverblijven) alleen gebruik te maken van de roller-methode (SGS1-roller) en afzuigen spouw via openingen (Uni-Syl).

2.5 Discussie

De conclusies over het gebruik van eDNA op basis van de hier gepresenteerde resultaten gelden voor de specifieke methoden die zijn gebruikt. Het is hier niet gedocumenteerd welke keuzes precies zijn gemaakt voor de eDNA-analyse met betrekking tot primers en PCR-condities, en andere laboratorium-vereisten. Deels berust dit op het uitgangspunt van bedrijven dat ze hun marktpositie willen beschermen. Strikt genomen betekent dit dat resultaten kunnen verschillen als de analyse wordt uitgevoerd door een ander bedrijf, ook als de bemonsteringsmethode gelijk is. Bij Sylphium en SGS waren de resultaten wel goed vergelijkbaar, ook op grond van controlemonsters en dubbele analyses, wat de resultaten robuuster maakt en vertrouwen geeft dat ook andere laboratoria vergelijkbare resultaten kunnen opleveren. Een aanvullende aanbeveling qua kwaliteitsborging is om verschillende laboratoria hetzelfde eDNA-monster te laten analyseren en de uitkomsten te vergelijken.

2.6 Conclusie

Methode SGS1-roller en Uni-Syl geven allebei positieve resultaten en komen grotendeels overeen met de resultaten van het protocolonderzoek. Op basis van de test is geen onderscheid te maken tussen deze twee methoden op basis van effectiviteit van de detectie van vleermuisverblijven. De SGS1-SR-Filter geeft onvoldoende resultaten en het afzuigen van de onderzijde van de spouw is in vervolgonderzoeken als bemonsteringsmethode afgevallend.

3 Test vergelijking eDNA-bemonstering met protocolonderzoek

3.1 Inleiding

Het is essentieel aan te tonen dat met eDNA-bemonstering actuele vleermuisverblijven in spouwmuren worden gedetecteerd. Dan kan deze onderzoeksmethode integraal worden ingezet als vooronderzoek bij werkzaamheden aan woningen. Tijdens de tweede praktijktest is dit nader onderzocht door eDNA-bemonstering te vergelijken met protocolonderzoek. Juridisch en ecologisch gezien wordt protocolonderzoek gezien als valide methode om vleermuisverblijven aan te tonen en uit te sluiten. Dit laatste is het belangrijkste doel.

Uit de eerste test zijn twee methoden geselecteerd die goede resultaten laten zien. Op basis hiervan is besloten om bij deze test (detectie van vleermuisverblijven) alleen gebruik te maken van de roller-methode (SGS1-roller) en afzuigen spouw via openingen (Uni-Syl).

3.2 Methode

Tijdens de tweede test is een vergelijking gemaakt tussen protocolonderzoek en de eDNA-methoden voor het detecteren van vleermuisverblijven in spouwmuren. Het gaat om een praktijktest waarbij 50 woningen in de woonkernen Gemert en Geldrop en 50 woningen in de woonkernen Leek en Zuidhorn zijn bemonsterd en vergeleken met resultaten van protocolonderzoek.

Het protocolonderzoek is uitgevoerd door de ecologisch adviesbureaus Bureau Biota Ecologisch Advies en Educatie (woonkernen Leek en Zuidhorn) en Staro Natuur en Buitengebied (woonkernen Geldrop en Gemert). Afwijkend ten opzichte van het Vleermuisprotocol 2021 is dat er enkel voorjaarsonderzoek is uitgevoerd en geen najaarsonderzoek. Hiermee zijn alleen de zomer- en kraamverblijfplaatsen vastgesteld en kunnen paarverblijven zijn gemist. De resultaten van het protocolonderzoek zijn door Arcadis gescand om zeker te zijn dat een verblijf is vastgesteld. In enkele gevallen werd een mogelijk verblijf geconcludeerd, met waarnemingen als 'kwam daarvandaan vliegen', of 'aantikken, maar niet invliegen' of 'baltsend, volgens de buurman vaak zien invliegen'. Deze zijn vervolgens niet als verblijf aangemerkt. Waarnemingen door buitenstaanders (bewoners) vormen geen standaard onderdeel van protocolonderzoek. In het gebruikte protocolonderzoek is niet gebruik gemaakt van uitvliegtellingen om eenmalige waarnemingen te bevestigen.

Uit de 329 woningen, die met het protocolonderzoek door Biota en Staro zijn onderzocht - en waarvan de resultaten voor dit onderzoek beschikbaar zijn gesteld -, is een selectie gemaakt van 100 woningen (25 in elke woonplaats) voor de eDNA bemonstering. Daarvan zijn 12 adressen meegenomen waar volgens het protocolonderzoek verblijven zijn aangetroffen. In Leek en Zuidhorn is de bemonstering uitgevoerd door Unitura met de methode 'Uni-Syl' (met het stofzuigeren van gevelopeningen) en zijn de monsters geanalyseerd door Sylphium Molecular Ecology. In Geldrop en Gemert is de bemonstering uitgevoerd door SGS met de methode SGS1-roller (het bemonsteren van oppervlakten met een roller) en is ook door SGS de eDNA-analyse gedaan. Zie Figuur 1 voor een voorbeeld van de bemonstering van een gevel in Zuidhorn.

Resultaten met uitkomst 'Inconclusive' (SGS) zijn opgevat als negatief (onvoldoende bewijs voor aanwezigheid van vleermuizen).

Het onderzoek is blind uitgevoerd. Dit betekent dat de onderzoekers van de verschillende onderzoeksmethoden geen inzicht hebben gekregen in de resultaten van het protocolonderzoek. Hiermee is voorkomen dat de bemonstering is beïnvloed door kennis van de aanwezigheid van vleermuisverblijven. De overeenkomsten tussen de methoden zijn getest met de McNemar-test voor 2x2 contingency-tabellen uit het python-pakket Statsmodels.

Figuur 1 Voorbeeld van de bemonstering (blauwe lijnen) door Unitura met een roller op de potentiële in- en uitvliegopeningen van een woning. Links: voorgevel; rechts: kopgevel

3.3 Resultaten

Figuur 2 geeft een overzicht en visuele representatie van de resultaten. Daarna volgen de specifieke resultaten en bespreking.

3.3.1 Protocolonderzoek

Van de adressen, waar protocolonderzoek is gedaan, zijn 100 adressen geselecteerd, waarvan 50 in Geldrop en Gemert en 50 in Leek en Zuidhorn. Daarvan waren 12 adressen met een vleermuisverblijf volgens het protocolonderzoek, waarvan één in Geldrop, zes in Leek en vijf in Zuidhorn. Drie soorten zijn vastgesteld, de gewone dwergvleermuis, de ruige dwergvleermuis en de gewone grootoorvleermuis.

Tabel 4 Resultaten protocolonderzoek. Verblijfplaats: ingevuld als volgens protocolonderzoek zeker een verblijfplaats is aangetoond. ZV=zomerverblijf; Kraam=kraamverblijf. Van Staro zijn de aanvullende opmerkingen bij de waarnemingen nog niet ontvangen

Woonplaats	Locatiecode	Datum	Soort	Gedrag	Opmerkingen	Verblijf	Locatie
Leek	LE26	2-7-2024	Gewone dwergvleermuis	Uitvliegend	Gezien bij kantpannen	ZV	noord kopgevel
Leek	LE08	5-7-2024	Gewone dwergvleermuis	uit richting zien komen	Gehoord met batdetector en gezien. Bewoner beweert ook dat er een verblijf zit	ZV	gebouw (in spouwmuur), west kopgevel
Leek	LE10	18-6-2024	Gewone dwergvleermuis	uitvliegend	Gezien	ZV	gebouw (onder dakbedekking), west kopgevel
Leek	LE13	14-6-2024	Gewone dwergvleermuis	aantikken	Aantikken, nest-indicerend gedrag	ZV	gebouw (algemeen), zuid kopgevel
Leek	LE14	14-6-2024	Gewone grootoorvleermuis	rondvliegend	Mogelijk verblijf, exact verblijf onbekend	ZV	onbepaald, west voorzijde
Leek	LE22	20-6-2024	Gewone dwergvleermuis	aantikken	Gehoord met batdetector en gezien. Onzeker, ook foeragerend rondom gebouw	ZV	gebouw (onder dakbedekking), noord kopgevel
Leek	LE25	23-5-2024	Gewone dwergvleermuis	uitvliegend	Gehoord met batdetector en gezien. Vermoedelijk	ZV	gebouw (algemeen), noord kopgevel
Zuidhorn	ZH03	28-6-2024	Gewone dwergvleermuis	uitvliegend	Gehoord met batdetector en gezien.	ZV	in vleermuiskast, oost kopgevel; Tussenwoning
Zuidhorn	ZH08	31-5-2024	Gewone dwergvleermuis	invliegend	2 waarnemingen op dit adres, gehoord met batdetector en gezien.	ZV	gebouw (onder dakbedekking), oost kopgevel
Zuidhorn	ZH09	5-7-2024	Gewone dwergvleermuis	aantikken	Aantikker bij ramen, gehoord met batdetector en gezien.	ZV	gebouw (achter vensterluik), west kopgevel
Zuidhorn	ZH14	5-7-2024	Gewone dwergvleermuis	invliegend	4-6-2024: leek in te vliegen onder kantpannen net boven waar klimop eindigt, 2x waargenomen; 5-7-2024: vijf zwermers, één duidelijke uitvlieger	ZV, kraam	west kopgevel
Zuidhorn	ZH21	30-5-2024	Ruige dwergvleermuis	baltzend rondvliegen	Bewoner heeft invlieger op meerdere momenten gezien samen met een vriend met batdetector. Vaak gehoord vanaf haar slaapkamer bij muur. Ook baltzend/"vechtend"	ZV	gebouw (in spouwmuur), west kopgevel
Geldrop	GEL24		Laatvlieger			ZV	onder loodslab bij schoorsteen
Geldrop	GEL26		Gewone dwergvleermuis			ZV	onder randpan rechts van schoorsteen

3.3.1 Bemonstering eDNA

Met de twee eDNA bemonsteringsmethoden zijn 100 woningen bemonsterd. Hiervan zijn er drie afgefallen, omdat de bewoners geen toestemming gaven voor het onderzoek (rood gemarkeerde tekst in Tabel 5). Hier heeft dus geen bemonstering plaatsgevonden (GB=geen bemonstering). Bij vier woningen waren vleermuiskasten aan de buitenzijde geplaatst (ook rood aangegeven in Tabel 5). Omdat niet duidelijk was welk deel van de muur bemonsterd is, en of door de eventuele aanwezigheid van vleermuizen in de kasten sporen op de muren konden zijn achtergelaten, zijn ook deze woningen weggelaten uit de resultaten. Daarmee komen 93 woningen in aanmerking voor verdere analyse.

In totaal zijn in de 100 woningen in totaal 46 keer eDNA-sporen van vleermuizen aangetroffen, waarvan 18 met de methode van SGS in Geldrop en Gemert en 28 met de methode Unitura-Sylphium in Leek en Zuidhorn. Daarvan zijn drie woningen uitgesloten wegens de eerder genoemde vleermuiskasten. Binnen de 93 woningen die resteren voor de verdere analyse zijn in 43 woningen eDNA-sporen aangetroffen.

Bij het protocolonderzoek is op 12 adressen een vleermuisverblijf vastgesteld, waarvan één in Geldrop, zes in Leek en vijf in Zuidhorn. Rekening houdend met de woningen die zijn afgefallen, komt het totale aantal uit op negen vleermuisverblijven. In zeven gevallen is op hetzelfde adres ook met eDNA-bemonstering een vleermuisverblijf vastgesteld (positieve score; blauw gemarkeerde tekst in de tabel). Op twee adressen met een vleermuisverblijf heeft de eDNA-bemonstering geen vleermuis sporen opgeleverd (vals negatieve score). Andersom zijn op 36 adressen wel eDNA-sporen aangetroffen, maar heeft het protocolonderzoek geen vleermuisverblijf opgeleverd (vals positieve score).

Tabel 5 Resultaten van de eDNA-analyses van de test vergelijking eDNA-methode met protocolonderzoek. VMK: Vleermuiskast aanwezig. Soort PO: vleermuissoort op basis van in de woning vastgestelde verblijfplaats met protocolonderzoek, LV=laatvlieger, GD=gewone dwergvleermuis; GG=gewone grootoorvleermuis, RD=ruige dwergvleermuis; Aantal dieren: aantal in- of uitvliegende vleermuizen bij het verblijf. Getallen bij de methode geven de uitslag van de eDNA-analyse: 1=vleermuizen aanwezig; 0=geen vleermuizen aanwezig; GB=geen bemonstering, en dus geen resultaat (kon niet bemonsterd worden doordat bewoner geen toestemming gaf). Inconcl=resultaat was 'inconclusive' (te onduidelijk om positieve dan wel negatieve conclusie aan te verbinden). **Blauw gemarkeerde tekst:** op dit adres is een vleermuisverblijf vastgesteld met zowel protocolonderzoek als eDNA-bemonstering*

Woonplaats	Locatiecode	Vleermuiskast	Soort PO	Aantal dieren	SGS1 – Roller	Uni-Syl
Geldrop	GEL01				0	
Geldrop	GEL02				0	
Geldrop	GEL03				0	
Geldrop	GEL04				0	
Geldrop	GEL05				1	
Geldrop	GEL06				1	
Geldrop	GEL07				1	
Geldrop	GEL08				1	
Geldrop	GEL09				1	
Geldrop	GEL10				0	
Geldrop	GEL11				0	
Geldrop	GEL12				1	
Geldrop	GEL13				1	
Geldrop	GEL14				0	
Geldrop	GEL15				1	
Geldrop	GEL16				0	
Geldrop	GEL17				1	
Geldrop	GEL18				1	
Geldrop	GEL19				0	
Geldrop	GEL20				0	
Geldrop	GEL21				1	
Geldrop	GEL22				0	
Geldrop	GEL23				GB	
Geldrop	GEL24		LV	1	GB	
Geldrop	GEL25				GB	
Gemert	GEM01				1	
Gemert	GEM02				0	
Gemert	GEM03				0	
Gemert	GEM04				0	
Gemert	GEM05				0	

Woonplaats	Locatiecode	Vleermuiskast	Soort PO	Aantal dieren	SGS1 – Roller	Uni-Syl
Gemert	GEM06				0	
Gemert	GEM07				1	
Gemert	GEM08				0	
Gemert	GEM09				1	
Gemert	GEM10				0	
Gemert	GEM11				0	
Gemert	GEM12				Inconcl*	
Gemert	GEM13				0	
Gemert	GEM14				1	
Gemert	GEM15				Inconcl*	
Gemert	GEM16				1	
Gemert	GEM17				1	
Gemert	GEM18				Inconcl*	
Gemert	GEM19				1	
Gemert	GEM20				0	
Gemert	GEM21				0	
Gemert	GEM22				0	
Gemert	GEM23				0	
Gemert	GEM24				Inconcl*	
Gemert	GEM25				0	
Leek	LE01					1
Leek	LE02					1
Leek	LE03					0
Leek	LE04					1
Leek	LE05	VMK				1
Leek	LE06					0
Leek	LE07					1
Leek	LE08		GD	1		1
Leek	LE09					0
Leek	LE10		GD	1		1
Leek	LE11					0
Leek	LE12					0
Leek	LE13		GD	1		1
Leek	LE14		GG	1		0
Leek	LE15					0
Leek	LE16					0
Leek	LE17					1
Leek	LE18					0
Leek	LE19					1
Leek	LE20					1
Leek	LE21					1
Leek	LE22		GD	1		0
Leek	LE23					1
Leek	LE24					0
Leek	LE25		GD	1		1
Zuidhorn	ZH01					1
Zuidhorn	ZH02					1
Zuidhorn	ZH03	VMK	GD	1		1
Zuidhorn	ZH04					0
Zuidhorn	ZH05	VMK				1
Zuidhorn	ZH06					0
Zuidhorn	ZH07					0
Zuidhorn	ZH08		GD	1		1
Zuidhorn	ZH09		GD	1		1
Zuidhorn	ZH10					0
Zuidhorn	ZH11					0
Zuidhorn	ZH12					0
Zuidhorn	ZH13					1
Zuidhorn	ZH14	VMK	GD	1		0

Woonplaats	Locatiecode	Vleermuiskast	Soort PO	Aantal dieren	SGS1 – Roller	Uni-Syl
Zuidhorn	ZH15					1
Zuidhorn	ZH16					0
Zuidhorn	ZH17					1
Zuidhorn	ZH18					1
Zuidhorn	ZH19					1
Zuidhorn	ZH20					1
Zuidhorn	ZH21		RD	1		1
Zuidhorn	ZH22					0
Zuidhorn	ZH23					0
Zuidhorn	ZH24					0
Zuidhorn	ZH25					1
Totaal		Vier woningen met vleermuiskasten	8 GD 1 RD 1 LV 1 GG		18 positief 25 negatief 4 inconclusive 3 geen bemonstering	28 positief 22 negatief

3.4 Analyse

3.4.1 Betrouwbaarheid eDNA voor vaststellen vleermuisverblijven

Het is belangrijk dat met eDNA-bemonstering de vleermuisverblijven, die zijn vastgesteld tijdens het protocolonderzoek, ook worden vastgesteld. Het gaat in feite om de juridische betrouwbaarheid van deze bemonsteringsmethode, aangezien protocolonderzoek geldt als de vigerende, juridisch bekrachtigde, onderzoeksmethode. Om dit te kunnen bepalen is gecheckt of de vastgestelde vleermuisverblijven ook zijn vastgesteld bij de eDNA-bemonstering. Daarbij zijn de resultaten uit de test van de drie bemonsteringsmethoden (tien woningen, hoofdstuk 2) en uit de test van de detectie van vleermuisverblijven (93 woningen, hoofdstuk 3) gebruikt. In totaal bestaat de steekproef dus uit 103 woningen (51 in Leek & Zuidhorn, 52 in Gemert & Geldrop). Daarbij zijn de woningen met aangebrachte vleermuiskasten buiten beschouwing gelaten, alsook de woningen waar geen toestemming is verkregen voor de bemonstering.

De resultaten zijn weergegeven in Tabel 6. Deze hebben betrekking op de bemonsteringsmethode van het rollen van de muur bij in- en uitvliegopeningen (SGS 1–SR Roller) en het uitzuigen van de in- en uitvliegopeningen (methode Unitura-Sylphium).

Van de 19 met het protocolonderzoek vastgestelde verblijven (die meegenomen zijn in de analyse) konden er 15 wel met de eDNA-bemonstering worden aangetoond (positieve score) en vier niet (vals negatieve score). Het gaat daarbij om een positieve score van 79% (betrouwbaarheid).

Tabel 6 Aangetroffen verblijven door middel van protocol-onderzoek en eDNA-bemonstering in test bemonsteringsmethoden (Hoofdstuk 2) en test detectie vleermuisverblijven (Hoofdstuk 3).

	PO: Verblijf aanwezig Hoofdstuk 2	PO: Verblijf aanwezig Hoofdstuk 3	PO: Verblijf aanwezig Totaal hoofdstuk 2+3
eDNA: Verblijf aanwezig	8	7	15
eDNA: Verblijf afwezig	2 (worst case)	2	4 (worst case)

Daarbij dient opgemerkt te worden dat deze score een worst-case benadering is die uiteindelijk mogelijk positiever uitpakt als meer informatie beschikbaar is van de vleermuiswaarnemingen tijdens het protocolonderzoek. Het gaat daarbij om de volgende informatie:

- Woning aan Vincent van den Heuvelstraat 13, Geldrop: hier missen de details van de waarneming. Zodoende kan niet met zekerheid gesteld worden dat het inderdaad een verblijfplaats is.
- Woning aan Planetenstraat 6 in Hilvarenbeek: twee van de drie bemonsteringsmethoden laten wel een positief resultaat zien (ook een check van SGS op het monster van Sylphium was positief). Het is de vraag hoe deze laatste woning te scoren (wel of niet positief).

Wanneer deze twee woningen buiten beschouwing worden gelaten, komt de score uit op een betrouwbaarheid van 88% (positieve score; 15 van 17 woningen). In 12% van de gevallen is dan nog sprake van een vals negatieve score (twee van 17 woningen).

3.4.2 Vergelijking trefkans eDNA met protocolonderzoek

In de test naar het detectievermogen van vleermuisverblijven heeft blind onderzoek plaatsgevonden met eDNA-bemonstering en protocolonderzoek. Deze gegevens lenen zich voor een vergelijking tussen de trefkans op vleermuizen per methodiek. Het is daarbij vooral interessant in hoeverre met eDNA meer waarnemingen worden gedaan. In de vorige paragraaf is de vals negatieve score al berekend (op basis van beide testen). Dat wordt hier buiten beschouwing gelaten.

Binnen de test zijn 100 woningen bemonsterd met de eDNA-methoden (Tabel 5). Hiervan zijn er zeven afgevallen (drie geen toestemming, vier vleermuiskasten op muur). Binnen de resterende 93 woningen zijn in 43 woningen eDNA-sporen waargenomen en negen woningen met een vleermuisverblijf volgens het protocolonderzoek (Tabel 7). Op 36 adressen zijn wel eDNA-sporen aangetroffen, maar heeft het protocolonderzoek geen vleermuisverblijf opgeleverd (vals positieve score).

In totaal zijn er met protocolonderzoek negen verblijfplaatsen van vleermuizen vastgesteld en met eDNA-bemonstering 43 (in totaal 45 vleermuisverblijven). Dit is een factor 2,1 méér aan verblijfplaatsen met eDNA-bemonstering ten opzichte van protocolonderzoek. Zoals te verwachten, laat de McNemar-test zien dat de resultaten van protocolonderzoek en eDNA-bemonstering significant van elkaar afwijken ($p < 0.001$).

Tabel 7 Vergelijking van resultaten met eDNA-bemonstering en protocolonderzoek op basis van test van detectie van vleermuisverblijven

	PO: Verblijf aanwezig	PO: Verblijf afwezig
eDNA: Verblijf aanwezig	7	36
eDNA: Verblijf afwezig	2	48

3.4.3 Aandeel woningen met vleermuisverblijven

In de test van de detectie van vleermuisverblijven heeft blind onderzoek plaatsgevonden met eDNA-bemonstering en protocolonderzoek. Deze gegevens lenen zich ook voor een berekening van het aandeel woningen met sporen van vleermuizen. In deze test zijn 100 woningen onderzocht met vleermuisprotocol en 97 woningen onderzocht op eDNA (3 afgevallen, omdat hier geen toestemming is gegeven voor bemonstering).

Bij het vleermuisprotocol zijn 100 adressen geselecteerd, waarvan 50 in Geldrop en Gemert, en de andere 50 in Leek en Zuidhorn. Daarvan waren 12 adressen met een vleermuisverblijf volgens het protocolonderzoek, waarvan één in Geldrop, zes in Leek en vijf in Zuidhorn. Daarbij is sprake van een dichtheid van 12% aan vleermuisverblijven volgens het protocolonderzoek.

Bij de eDNA-bemonstering zijn binnen de 97 onderzochte woningen in totaal 43 woningen met eDNA-sporen van vleermuizen. Ervanuit gaande dat het hierbij gaat om woningen met vleermuisverblijven, is sprake van een aandeel van 44% aan vleermuisverblijven.

3.5 Discussie

Interpretatie protocolonderzoek

Er blijkt uit de resultaten dat er nog ruimte zit in de interpretatie van de resultaten van het protocolonderzoek. Dit bleek bij het bekijken van de details van monitoringsresultaten van Biota (die van Staro waren nog niet beschikbaar). In de resultaten zijn namelijk ook de mededelingen van bewoners meegenomen. Als die een vleermuis in hebben zien vliegen, dan wordt dit ook meegeteld als verblijfplaats, terwijl overige waarnemingen in principe geen (of in ieder geval geen vast) onderdeel uitmaken van het protocolonderzoek.

Doordat alleen verblijfplaatsen zijn meegenomen als er ook daadwerkelijk tijdens het protocolonderzoek gezien werd dat vleermuizen in- of uitvlogen, is het aantal gevonden verblijven met het protocolonderzoek nog kleiner (namelijk zeven in plaats van 12 voor Leek en Zuidhorn). 'Vliegend uit de richting van', 'mogelijk verblijf', aantikken en baltsend in de omgeving (maar bewoner heeft vleermuis vaak zien invliegen) zijn niet als verblijfplaats meegeteld. Het uitvoeren van een uitvliegtelling bij dergelijke waarnemingen had deze eenmalige waarnemingen kunnen ondersteunen, waardoor ze wellicht wel als verblijfplaats meegenomen hadden kunnen worden, dan wel kunnen uitsluiten.

Omdat het protocolonderzoek niet in het najaar is uitgevoerd, is niet expliciet onderzoek gedaan naar paarverblijven en kunnen verblijven gemist zijn. Vaak is er overlap tussen de typen verblijfplaatsen en zullen de zomerverblijven ook als paarverblijf gebruikt worden. De verwachting is dus dat een enkel paarverblijf gemist kan zijn, maar dat het aantal verblijven niet veel hoger zou zijn.

Missen van verblijfplaatsen

Met de eDNA-bemonstering zijn maximaal vier en minimaal twee van de 17 verblijven niet gedetecteerd die wel met het protocolonderzoek gevonden zijn. Dit is tenminste 12% van de verblijven die gevonden waren met het protocolonderzoek. Bij deze twee resultaten zijn nog vraagtekens over in het eerste geval de analyse zelf (één van de analyses negatief), en in het tweede geval het protocolonderzoek (positieve waarneming met protocolonderzoek, maar drie eDNA-analyses negatief). In totaal zijn er met de eDNA-bemonstering 45 verblijfplaatsen vastgesteld. De twee gemiste verblijfplaatsen (waar we nu van uitgaan) zijn dan 4,4% van het waarschijnlijke aantal verblijven. Bij het protocolonderzoek zijn 36 van de 45 verblijven gemist, dit is 80%. Het is mogelijk dat met de eDNA-methode geen vleermuisssporen worden gevonden, maar aangezien in deze test meer woningen met de eDNA-methode een positief resultaat hebben, is het aantal gemiste verblijven aanzienlijk lager dan met het protocolonderzoek. Geen enkele methode kan immers volledige garantie bieden.

Tijdens de uitvoering is zorgvuldig beoordeeld welke onderdelen van de gevel en openingen bemonsterd moeten worden. Het is belangrijk dat in de uitvoering ecologische deskundigheid aanwezig is, zodat goed beoordeeld kan worden wat alle mogelijke invliegopeningen zijn. De mogelijkheid bestaat alsnog dat er verblijfplaatsen zijn gemist bij de bemonstering. Sommige openingen, zoals tussen gevel en kozijn of andere openingen van mogelijke verblijfplaatsen, zijn minder zichtbaar. Dit kan ook een verklaring zijn waarom in sommige gevallen geen sporen zijn gevonden.

3.6 Conclusie

Deze test laat zien dat de eDNA-methode bijna alle verblijven kan aantonen die met protocolonderzoek zijn vastgesteld, en daarnaast meer woningen met vleermuisssporen aantoont dan protocolonderzoek. Deze resultaten laten zien dat de eDNA-methode even betrouwbaar is als protocolonderzoek voor het aantonen van de aanwezigheid van vleermuizen in de spouw van grondgebonden woningen. In totaal zijn er tijdens het onderzoek 45 vleermuisverblijven bemonsterd, waarvan er met protocolonderzoek negen verblijfplaatsen van vleermuizen zijn vastgesteld en met eDNA-bemonstering 43. Bemonstering met eDNA vergroot het aantal gevonden verblijven met een factor 2,1. Het is daarbij wel van belang dat de monsternamen zorgvuldig wordt uitgevoerd en alle relevante openingen meeneemt. Dit vraagt om voldoende ecologische deskundigheid bij de uitvoering.

4 Test detectiemogelijkheden minder algemene vleermuissoorten

4.1 Inleiding

Het doel van dit onderzoek is om de eDNA-detectiemethode te valideren, ook voor de bijzondere vleermuissoorten die in spouwmuren van grondgebonden woningen in Nederland vóórkomen. Uit de tests in hoofdstuk 2 en 3 blijkt dat eDNA een effectieve methode is om verblijfplaatsen van algemene vleermuizen te detecteren. Het is echter nog onbekend of het ook mogelijk is om minder algemene vleermuissoorten aan te tonen. Binnen het al uitgevoerde onderzoek zijn deze minder algemene vleermuissoorten niet aangetroffen tijdens het protocolonderzoek en waren daarmee geen onderdeel van de studie. Dit heeft geleid tot terughoudendheid bij bevoegde gezagen om eDNA te mogen gebruiken voor vooronderzoek bij spouwmuurisolatie.

Het ministerie van VRO heeft daarom subsidie verstrekt om dit hiaat te laten onderzoeken. Het gaat daarbij om de detecteerbaarheid van de volgende minder algemene vleermuissoorten:

- Laatvlieger (*Eptesicus serotinus*)
- Grootoorvleermuis (*Plecotus auritus*)
- Rosse vleermuis (*Nyctalus noctula*)
- Meervleermuis (*Myotis dasycneme*)
- Baardvleermuis (*Myotis mystacinus*).
- Tweekleurige vleermuis (*Vespertilio murinus*)

Als deze soorten ook met eDNA worden gedetecteerd, dan ondersteunt dit dat alle gebouwbewonende vleermuizen - dus ook de minder algemene soorten - gevonden kunnen worden bij het vooronderzoek van spouwmuurisolatie.

4.2 Methode

4.2.1 Literatuurstudie

In een literatuurstudie is eerst gekeken naar de ecologie en het gedrag van de minder algemene vleermuissoorten rondom de verblijfplaats met behulp van beschikbare waarnemingen in de vorm van filmpjes en observaties. Daarmee is ingeschat wat de kans is dat een minder algemene soort verblijft in de spouwmuur en dat deze invliegt op de bemonsterde plekken. Deze kans is bepaald op basis van de volgende aspecten: de zeldzaamheid van de soort, het gedrag rondom de verblijfplaats en de voorkeuren voor gebouwen en specifieke plekken.

4.2.2 Bemonstering

Vervolgens zijn bekende verblijfplaatsen van de vleermuissoorten met eDNA bemonsterd om de detecteerbaarheid van de minder algemene soorten te controleren.

De bemonstering is uitgevoerd met de rollermethode volgens het SGS-bemonsteringsprotocol (zie, bijlage B; *Analyse SGS*), zoals ook beschreven onder hoofdstuk 2.2. De bemonsteringen zijn uitgevoerd door medewerkers van SGS search & Unitura die bekend zijn met het SGS-protocol. Een vleermuisexpert was op drie locaties (GG2, GG4 en RV2) mee en heeft tijdens de bemonstering de locaties geïnspecteerd en aanwezige vleermuizen op soort geïdentificeerd. Blind onderzoek is niet nodig, omdat het hier alleen gaat om de controle of de aangetroffen minder algemene vleermuizen ook gevonden worden met eDNA.

4.2.3 Onderzoeklocaties

Onderzoeklocaties voor deze test zijn afkomstig van ecologische partijen/adviesbureaus en vleermuisexperts die de verblijfplaatsen hebben kunnen verifiëren op aanwezigheid van de minder algemene soort. De locaties zijn bekende locaties van vleermuisexperts of verkregen tijdens protocolonderzoek. Dit type onderzoek vormt nu de standaard bij vergunningsprocedures, waarbij gebouwbewonende vleermuizen in het geding komen. De onderzoeklocaties zijn weergegeven in Tabel 8.

Tabel 8 Onderzoeklocaties minder algemene soorten. De letters van de code komen met de vleermuissoort overeen. Per soort zijn één tot vier verblijfplaatsen gevonden en bemonsterd.

Locatiecode	Soort	Gevel/Kast	Invlieglocatie	Type
LV1	Laatvlieger	Kopgevel	Nokpan & Kantpannen, Zuidkant	Verblijfplaats
LV2	Laatvlieger	Kopgevel	Nokpan & Kantpannen, Zuidkant	Kraamverblijf
LV3	Laatvlieger	Kopgevel	Nokpan & Kantpannen, Zuidkant	Kraamverblijf
MV1	Meervleermuis	Kopgevel	Nokpan & Kantpannen, Zuidkant	Kraamverblijf
MV2	Meervleermuis	Kopgevel	Nokpan & Kantpannen, Oostkant	Kraamverblijf
MV3	Meervleermuis	Kopgevel	Nokpan & Kantpannen, Zuidkant	Kraamverblijf
GG1	Gewone grootoorvleermuis	Kopgevel	Nokpan & Kantpannen, Westkant	Kraamverblijf
GG2	Gewone grootoorvleermuis	Kast	Kast noordkant, heide/bos.	Zomerverblijf
GG3	Gewone grootoorvleermuis	Kopgevel	Kopgevel, Oostkant.	Verblijfplaats
GG4	Gewone grootoorvleermuis	Zolder	Zolder, openstaand raampje.	Verblijfplaats
RV1	Rosse vleermuis	Kopgevel	Nokpan & Kantpannen, Zuidkant	Verblijfplaats
RV2	Rosse vleermuis	Kast	Kast zuidkant, Heide/bos.	Verblijfplaats
TV1	Tweekleurige vleermuis	Kopgevel	Nokpan & Kantpannen, Zuidkant	Kraamverblijf
BV1	Baardvleermuis	Schuur	Schuur, gevel zuid	Winterverblijf

De test is gericht op spouwmuren van grondgebonden woningen, zoals rijtjeshuizen, en is niet gericht op grote gebouwen. Grotere gebouwen hebben een hogere kans op grote kolonies met mogelijk andere invlieglocaties en zijn daarnaast moeilijker toegankelijk voor bemonstering. Het gaat in dit onderzoek om spouwmuren, waarbij wordt gekeken naar overstekende dakpannen die toegang tot de spouw kunnen bieden, maar niet naar losliggende dakpannen midden op het dakvlak.

Voor enkele minder algemene vleermuissoorten was het vinden van een verblijfplaats lastig, omdat er weinig bevestigde waarnemingen in spouwmuren zijn, waardoor in vier gevallen is gekozen voor een alternatieve locatie, zoals een vleermuis kast of zolder, die in lijn lopen met invlieglocaties van verblijfplaatsen in spouwmuren. Voor twee soorten (baardvleermuis en tweekleurige vleermuis) betekent dit dat er slechts één verblijf is gevonden voor bemonstering.

4.2.4 Analyse eDNA

Met de eDNA-analyse is bepaald óf, en zo ja, welke vleermuissoorten in het monster aangetoond kunnen worden. Het eDNA-sample is geanalyseerd door middel van een qPCR-analyse door het SGS search-laboratorium. Daarmee is bepaald of er in het sample vleermuis DNA aanwezig is. Als het monster DNA van een vleermuis bevat, hoe weinig ook, geeft dit resultaat een positieve uitslag.

Daarna is het eDNA-sample op soort gebracht door middel van een metabarcoding-analyse. Hierbij is het monster gecontroleerd op 15 vleermuissoorten die in gebouwen verwacht kunnen worden in Nederland.

4.2.5 Analyse en interpretatie resultaten

Tenslotte zijn de resultaten van de literatuurstudie en de bemonstering opgenomen in een beoordelingsmatrix. Op basis van de literatuurstudie is vastgesteld hoe vaak de soort gebruik maakt van spouwmuren. Dit biedt een risico-inschatting van de gevolgen voor de soort wanneer een spouwmuurverblijf verdwijnt en wat dit betekent voor de soort. Sporadisch, niet-exclusief gebruik in de zomer van een individu geeft een lager risico dan een kraamkolonie die bijna alleen spouwmuren gebruikt als verblijfplaats. Om te bepalen of de eDNA-methode gebruikt kan worden om de minder algemene soorten te vinden, is beoordeeld of de invliegopeningen uit het literatuuronderzoek overeenkomen met de bemonsterde muurdelen volgens het protocol en de resultaten van de eDNA-methode. Hiermee is een score gegeven voor de betrouwbaarheid van eDNA voor het gebruik op een vleermuissoort.

De score voor risico voor de soort en betrouwbaarheid van de eDNA-methode is als volgt opgebouwd:

Risico voor de soort

- Hoog: soort maakt **voornamelijk** gebruik van spouwmuren als verblijfplaats.
Matig/middel: soort maakt met **regelmaat** gebruik van spouwmuren als verblijfplaats, maar heeft ook andere verblijfplaatsen.
Laag: soort maakt **nauwelijks** gebruik van spouwmuren als verblijfplaats.

Betrouwbaarheid van eDNA

- Hoog: soort vliegt **wel** in binnen bemonsteringszone en is **wel** detecteerbaar met de eDNA methode.
Matig/middel: soort vliegt **niet** in binnen bemonsteringszone en soort is **wel** detecteerbaar met eDNA methode.
Laag: soort vliegt **niet** in binnen bemonsteringszone en is **niet** detecteerbaar gebleken*.

*Binnen dit onderzoek is het niet gelukt de soort te detecteren op een representatieve plek.

4.3 Resultaten en analyse

4.3.1 Resultaten metabarcoding

In Tabel 9 is een overzicht gegeven van de resultaten van de eDNA-methode. Daarna volgt per soort een bespreking per soort, waarin de resultaten van de eDNA-methode en literatuurstudie worden gecombineerd. Van de in totaal 14 verblijfplaatsen gaven 13 een positief resultaat op de aanwezigheid van vleermuisen DNA. De tweekleurige vleermuis is niet gedetecteerd. Met metabarcoding is de soort bepaald en daar is in 12 van de 13 bemonsteringen de verwachte soort aangetroffen. De gewone grootoorvleermuis is in één van de vier gevallen niet waargenomen, maar hier zijn wel twee andere soorten gedetecteerd.

Tabel 9 Een overzicht van de resultaten van de eDNA analyse: het aantonen van eDNA met qPCR en het op soort bepalen met metabarcoding

Locatie	QPCR resultaat	Metabarcoding resultaat	
		Verwachte soort	Bonussoort
LV 1	Positief	Laatvlieger	Gewone dwergvleermuis
LV 2	Positief	Laatvlieger	
LV 3	Positief	Laatvlieger	Ruige dwergvleermuis
MV1	Positief	Meervleermuis	
MV2	Positief	Meervleermuis	Ruige dwergvleermuis
MV3	Positief	Meervleermuis	
GG1	Positief	--	Laatvlieger Gewone dwergvleermuis
GG2	Positief	Gewone grootoorvleermuis	
GG3	Positief	Gewone grootoorvleermuis	Gewone dwergvleermuis
GG4	Positief	Gewone grootoorvleermuis	Gewone dwergvleermuis
RV1	Positief	Rosse vleermuis	Laatvlieger
RV2	Positief	Rosse vleermuis	Laatvlieger
TV1	Negatief		
BV1	Positief	Baardvleermuis	Gewone dwergvleermuis

4.3.2 Laatvlieger - *Eptesicus serotinus*

Figuur 3 Laatvlieger, Bron: Zoogdierverseniging, 2024 en verspreiding Laatvlieger, Bron: NDFF Verspreidingsatlas

Ecologie

Volgens de NDFF komt de soort algemeen voor in Nederland en in alle provincies.

Verblijfplaatsen van laatvliegers bevinden zich voornamelijk in gebouwen, zoals spouwmuren, onder dakpannen en op zolders. Zowel kraam-, winter-, zomer- en paarverblijfplaatsen zijn waargenomen in spouwmuren. Laatvliegers hebben een voorkeur voor beschutte droge plaatsen, vaak zitten ze diep weggestopt in hun verblijfplaatsen [4]. Kraamverblijven in Nederland bevinden zich bijna allemaal in gebouwen, in daken en spouwmuren [5]. Laatvliegers treden hun verblijfplaatsen in spouwmuren binnen via invliegopeningen, zoals stootvoegen, kantpannen en overige openingen met een minimale grootte van 8 mm [6].

De soort maakt algemeen gebruik van spouwmuren van grondgebonden woningen. Op waarneming.nl en waarneming.be zijn vele waarnemingen bekend van laatvliegerverblijfplaatsen in spouwmuren van grondgebonden woningen.

Om de kans op een in/uitvliegplek binnen de bemonsteringszone te bepalen zijn er tien waarnemingsvideo's bekeken op YouTube.nl, zie Bijlage C. Op negen video's is te zien dat de laatvliegers invliegen in de zone rond de kantpannen, of in stootvoegen/ventilatie-roosters (zie Figuur 4). Op één video vliegen de laatvliegers in/uit via het dakvlak. Bij de negen video's liggen de in/uitvliegopeningen dus binnen de bemonsteringszone. Als de geplaatste video's representatief zijn, dan is het zeer waarschijnlijk dat laatvliegers in/uitvliegen binnen de bemonsteringszone.

Figuur 4 Op beelden is te zien waar laatvliegers invliegen bij spouwmuren van gevels

Bemonstering spouwverblijfplaatsen

De bemonstering van de bewoonde laatvliegerverblijfplaatsen is uitgevoerd bij drie verschillende spouwmuren. In Figuur 5 is weergegeven om welke verblijfplaatsen het gaat en welke waarneming daar is gedaan.

Figuur 5 De drie bemonsterde locaties van laatvliegerverblijven. Van links naar rechts: LV1, LV2 en LV3

Tabel 10 Bemonsterde locaties voor verblijven van de laatvlieger

Locatie	LV1	LV2	LV3
Invlieglocatie	Nokpan & Kantpannen, Zuidkant (kast niet bemonsterd)	Nokpan & Kantpannen, Zuidkant	Nokpan & Kantpannen, Zuidkant
Waarneming	Aug 2022: drie laatvliegers	2024: 37 laatvliegers	2024: kraamverblijf vastgesteld
Type verblijf	Verblijfplaats	Kraamverblijf	Kraamverblijf
Bron	Arcadis	VM protocol	VM protocol

Resultaten

Tabel 11 Resultaten van het aantonen van eDNA met qPCR en het op soort bepalen met metabarcoding

Locatie	QPCR resultaat	Metabarcoding resultaat
LV 1	Positief	Laatvlieger, gewone dwergvleermuis
LV 2	Positief	Laatvlieger
LV 3	Positief	Laatvlieger, ruige dwergvleermuis

Conclusie

De laatvlieger komt algemeen voor in spouwmuren van grondgebonden woningen. De soort vliegt doorgaans in en uit binnen de bemonsteringszone van de eDNA-methode. De laatvlieger maakt veel gebruik van spouwmuren, en in kraamkolonies zijn ze redelijk afhankelijk van geschikte spouwmuren. Het risico voor de soort is daarom hoog.

Het eDNA van de laatvlieger is gemeten en alle drie de laatvlieger-verblijfplaatsen zijn detecteerbaar met de gebruikte eDNA-methode. Daarnaast is de laatvlieger gedetecteerd op drie aanvullende locaties binnen dit onderzoek (GG1, RV1 en RV2), waar vanuit het protocolonderzoek geen verblijfplaatsen bekend waren van deze soort, zie Tabel 9 voor het overzicht. De laatvlieger maakt gebruik van de bemonsteringszone (kantpannen) en de resultaten bevestigen de aanwezigheid van eDNA. Daarom beoordelen we de betrouwbaarheid als hoog.

Verblijfplaatsen van de laatvlieger zijn te detecteren met de gestelde eDNA-methode, zie beoordelingsmatrix.

Risicoprofiel

Betrouwbaarheid eDNA-methode

Hoog

Hoog

4.3.3 Meervleermuis - *Myotis dasycneme*

Figuur 6 Meervleermuis, Bron: Zoogdierverseniging, 2024 en verspreiding Meervleermuis, Bron: NDFF Verspreidingsatlas

Ecologie

Volgens de NDFF is de soort vrij zeldzaam in Nederland.

Kolonies van meervleermuizen worden voornamelijk aangetroffen in gebouwen, in kerkzolders, en ook in de spouwmuren en onder dakpannen van woningen. Ze overwinteren doorgaans in mergelgroeven, bunkers, forten, vestingwerken, oude steenfabrieken en kelders, maar worden soms ook in gebouwen aangetroffen. Als paarverblijven gebruiken ze onder andere vleermuiskasten en woonhuizen [7]. Individuen bevinden zich ook in boomholten en in kasten aan bomen en gebouwen [5].

Spouwmuren dienen als kraamverblijven en zomerverblijven [5]. De meervleermuis maakt gebruik van spouwmuren als verblijfplaats, waarbij ze invliegen bij stootvoegen, kantpannen en nokpannen [7].

Om de kans op in/uitvliegplek binnen de bemonsteringszone te bepalen zijn er zeven waarnemingsvideo's geanalyseerd van YouTube.nl, zie Bijlage C. In alle zeven van deze video's zijn meervleermuizen te zien die in- en uitvliegen in de zone rond de kantpannen, of via stootvoegen/ventilatioeroosters. Als de geplaatste video's representatief zijn, dan zullen meervleermuizen in alle gevallen in- en uitvliegen binnen de bemonsteringszone.

Figuur 7 Invliegende meervleermuis

Bemonstering (spouw)verblijfplaatsen

Foto's door: Vlen, Regelink, J van de Drift

Figuur 8 De drie bemonsterde locaties van meervleermuisverblijven. Van links naar rechts: MV1, MV2 en MV3

De bemonstering van de bewoonde meervleermuis verblijfplaatsen is uitgevoerd bij drie verschillende spouwmuren. In Figuur 8 is weergegeven om welke verblijfplaatsen het gaat en in Tabel 10 staat welke waarneming daar is gedaan.

Tabel 10 Bemonsterde locaties voor verblijven van de meervleermuis

Locatie	MV1	MV2	MV3
Invlieglocatie	Nokpan & Kantpannen, Zuidkant	Nokpan & Kantpannen, Oostkant	Nokpan & Kantpannen, Zuidkant
Waarneming	07-2023: 112 meervleermuizen	07-2021: 40 meervleermuizen 2023: onbekend aantal	07-2021: 141 meervleermuizen 2023: onbekend aantal
Type verblijf	Kraamverblijf	Kraamverblijf	Kraamverblijf
Bron	VM protocol	VM protocol	VM protocol

Resultaten

Tabel 11 Resultaten van het aantonen van eDNA met qPCR en het op soort bepalen met metabarcoding

Locatie	QPCR resultaat	Metabarcoding resultaat
MV1	Positief	Meervleermuis
MV2	Positief	Meervleermuis, Ruige dwergvleermuis
MV3	Positief	Meervleermuis

Figuur 9 Beelden van invliegende meervleermuizen

Conclusie

Meervleermuizen maken gebruik van spouwmuren van grondgebonden woningen. De soort vliegt volgens onze resultaten altijd in en uit binnen de bemonsteringszone van de eDNA-methode. Het risico voor de soort wordt daarom hoog beoordeeld. De meervleermuis en de verblijfplaatsen zijn in alle gevallen detecteerbaar met de gebruikte eDNA-methode. De betrouwbaarheid is daarom hoog beoordeeld.

Verblijfplaatsen van de meervleermuis zijn te detecteren met de gestelde eDNA-methode.

Risicoprofiel

Betrouwbaarheid eDNA-methode

Hoog

Hoog

4.3.4 Gewone grootoorvleermuis - *Plecotus auritus*

Figuur 9 Gewone grootoorvleermuis, Bron: Zoogdiervereniging, 2024 en verspreiding gewone grootoorvleermuis, Bron: NDFF Verspreidingsatlas

Ecologie

Volgens het NDFF is de gewone grootoorvleermuis vrij zeldzaam.

De gewone grootoorvleermuis maakt gebruik van een uiteenlopende variatie aan verblijfplaatsen. In westelijk Europa is er vermoedelijk 's zomers een voorkeur voor gebouwen en 's winters voor ondergrondse verblijven [5]. Ze worden in gebouwen zowel op zolders als achter betimmeringen, daklijsten en vensterluiken, in brede spouwmuren en onder dakpannen, in holten en spleten in bomen en in vleermuiskasten gevonden [8]. De kleine groepjes van twee tot 25 dieren maken gebruik van een groot aantal verblijfplaatsen naast elkaar en verhuizen vaak [9].

De soort gebruikt in enkele gevallen de spouwmuur als verblijfplaats maar door hun verscheidenheid in verblijfplaatsen zijn ze niet afhankelijk van spouwverblijfplaatsen [8].

Om de kans op in/uitvliegplek binnen de bemonsteringszone te bepalen zijn er zeven videofragmenten bestudeerd van YouTube.nl, zie Bijlage C. Bij acht waarnemingen van Waarneming.nl is slechts één keer een verblijf van grootoorvleermuizen in een spouwmuur gemeld. Deze muur was gevuld met isolatieparels, onduidelijk hoe is hoe de vleermuis uit/in de spouw is gekomen.

Bemonstering (spouw)verblijfplaatsen

De bemonstering van de bewoonde gewone grootoorverblijfplaatsen is uitgevoerd bij vier verschillende spouwmuren. In Figuur 10 is weergegeven om welke verblijfplaatsen het gaat en welke waarneming daar is gedaan.

Figuur 10 De vier bemonsterde locaties van gewone grootoorvleermuisverblijven. Van links naar rechts: GG1, GG2, GG3, GG4

Tabel 12 Bemonsterde locaties voor verblijven van de gewone grootoorvleermuis

Locatie	GG1	GG2	GG3	GG4
Invlieglocatie	Nokpan & Kantpannen, Westkant	Kast, opvliegplankje Noord. Heide/bos	Kopgevel, Oostkant	Zolder, openstaand raampje
Waarneming	2023	Sept 2024	Week 29 2024.	Sept 2024
Type verblijf	Kraamverblijf	Zomerverblijf	-	-
Bron	VM protocol	VM werkgroep	Validatie onderzoek SGS	VM werkgroep, bewoners

Resultaten

Tabel 13 Resultaten van het aantonen van eDNA met qPCR en het op soort bepalen met metabarcoding

Locatie	QPCR resultaat	Metabarcoding resultaat
GG1	Positief	Laatvlieger, gewone dwergvleermuis
GG2	Positief	Gewone grootoorvleermuis
GG3	Positief	Gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis
GG4	Positief	Gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis

Conclusie

De gewone grootoorvleermuis heeft een grote verscheidenheid aan verschillende verblijfplaatsen. Spouwmuren worden ook als verblijfplaats gebruikt, maar de soort is flexibel in diverse gebouwen en daardoor niet afhankelijk van spouwmuren. Het risico schatten we daarom laag in. De soort vliegt in binnen de bemonsteringszone volgens gestelde waarnemingen.

De gewone grootoorvleermuis en de verblijfplaatsen zijn detecteerbaar met de gebruikte eDNA methode. Op de locatie GG1 is de soort niet waargenomen: mogelijke verklaringen worden besproken in de discussie, de reden is niet 100% bekend. Wel is aangetoond dat de soort en de verblijven detecteerbaar zijn met de eDNA methode en de uitslag beoordelen we daarom als middel tot hoog.

Risicoprofiel	Betrouwbaarheid eDNA-methode
Laag	Middel/Hoog

4.3.5 Rosse vleermuis - *Nyctalus noctula*

Figuur 11 Rosse vleermuis, Bron: Zoogdiervereniging, 2024 en verspreiding rosse vleermuis, Bron: NDDFF Verspreidingsatlas

Ecologie

De rosse vleermuis is vrij zeldzaam volgens de NDDFF verspreidingsatlas.

De rosse vleermuis staat bekend als boombewoner, maar waarnemingen van kraam- en wintergroepen in bruggen en spouwmuren zijn redelijk algemeen. Zo zijn er in 2021 ruim 240 dieren in een flat waargenomen [10]. De rosse vleermuis maakt voornamelijk gebruik van boomholtes en heeft een voorkeur voor spechtengaten, maar ook vleermuiskasten worden graag gebruikt [5]. Stedelijke situaties, die lijken op rotsspletten, worden wel gebruikt, ook om te overwinteren. Dit zijn bijvoorbeeld spletten tussen betonplaten van hoge gebouwen en in bruggen. Bij uitzondering bevinden zich kraamverblijfplaatsen in gebouwen [11]. In de zomer kunnen groepen mannetjes zich ook ophouden in dit soort spletten of gebouwen [5].

Rosse vleermuizen maken zelden gebruik van spouwmuren als verblijfplaatsen, voornamelijk boomholtes zijn geliefd [11]. Ook waarnemingen op Waarneming.nl ondersteunen dit gegeven, Bijlage C.

Als een Rosse vleermuis gebruikt maakt van een spouwmuurverblijfplaats, dan gebruiken ze deze net zoals algemenere soorten gebruik maken van stootvoegen, kantpannen en nokpannen als invliegopeningen [11]. Spouwmuurverblijfplaatsen bestaan vaak wel uit grote aantallen individuen, zie bijlage C.

Bemonstering (spouw)verblijfplaatsen

De bemonstering van de bewoonde rosse vleermuisverblijfplaatsen is uitgevoerd bij twee verschillende spouwmuren. In Figuur 12 is weergegeven om welke verblijfplaatsen het gaat en welke waarneming daar is gedaan.

Figuur 12 De twee bemonsterde locaties van Rosse vleermuisverblijven. Van links naar rechts: RV1 en RV2

Tabel 14 Bemonsterde locaties voor verblijven van de rosse vleermuis

Locatie	RV1	RV2
Invlieglocatie	Nokpan & Kantpannen, Zuidkant	Kast zuidkant, opvliegplankje gat onderzijde, Heide/bos
Waarneming	2020, ongeveer 30 individuen	Oktober 2024, vleermuis ter plaatse tijdens bemonstering
Type verblijf	Verblijfplaats	Verblijf
Bron	VM werkgroep; waarneming.nl	VM werkgroep; vleermuisexpert tijdens bemonstering

Resultaten

Tabel 15

Locatie	QPCR resultaat	Metabarcoding resultaat
RV1	Positief	Rosse vleermuis, laatvlieger
RV2	Positief	Rosse vleermuis, laatvlieger

Conclusie

De Rosse vleermuis gebruikt spouwmuren zelden als verblijfplaats, echter wanneer de soort de verblijfplaats wel gebruikt, is dit vaak als kraam/winterverblijf. Hierbij worden grote aantallen individuen aangetroffen. Het risico wordt daarom vastgesteld op matig.

Rosse vleermuizen en hun verblijfplaatsen zijn in beide gevallen detecteerbaar met de gebruikte eDNA-methode.

Risicoprofiel	Betrouwbaarheid eDNA-methode
Matig/middel	Hoog

4.3.6 Tweekleurige vleermuis - *Vespertilio murinus*

Figuur 13 Tweekleurig vleermuis, Bron: Zoogdiervereniging, 2024 en verspreiding tweekleurige vleermuis, Bron: NDFD Verspreidingsatlas

Ecologie

De tweekleurige vleermuis is zeldzaam in grote delen van Europa en is vooral bekend in Noordwestelijk Europa. Volgens de NDFD is de tweekleurige vleermuis zeer zeldzaam in Nederland. De soort kan grote afstanden migreren en wordt tijdens bepaalde periodes in grote aantallen gezien. Het wordt aangenomen dat de mannetjes in het najaar naar de balts-locaties migreren [12]. Hun bijzondere ecologie in combinatie met moeilijkheden met waarnemingen verifiëren maakt dat het mogelijk is dat kolonies vaak over het hoofd worden gezien in de praktijk [13].

Van oorsprong voelt de tweekleurige vleermuis zich thuis in rotsspleten en bergachtige bossen. In de stedelijke omgeving worden hoge gebouwen gebruikt als vervanging hiervan. Het lijkt erop dat kieren in hoge flatgebouwen het best voldoen aan de eisen van de soort [14]. In de zomer is de tweekleurige vleermuis in de Nederlandse omgeving te vinden muurspleten en zolders van hoge gebouwen [15]. Kraam- en zomerverblijfplaatsen zijn onder andere gevonden in rolluikkasten en daken van woningen en schuren, en hoge gebouwen. In de kraamperiode zitten de mannetjes in grote kolonies soms ver weg van de kraamverblijven [5]. In het najaar vallen de dieren op rondom hoge gebouwen door opvallend vlieggedrag. Voor de winterverblijven is een voorkeur voor grotten, kelders, hoogbouw en torens [15].

Tweekleurige vleermuizen maken gebruik van spouwmuren als verblijfplaats, waarbij ze gebruik maken van stootvoegen, kantpannen en nokpannen als invliegopening. Dit wordt bevestigd door de gevonden waarnemingen van Waarneming.nl.

De kans is aanwezig dat de tweekleurige vleermuis invliegt binnen de bemonsteringszone van de eDNA methode. Echter is hier in de literatuur geen bewijs voor gevonden.

Bemonstering (spouw)verblijfplaatsen

De bemonstering van de tweekleurige vleermuisverblijfplaatsen is uitgevoerd bij één spouwmuur. In Figuur 14 is weergegeven om welke verblijfplaats het gaat en welke waarneming daar is gedaan.

Figuur 14 De bemonsterde locatie van de tweekleurige vleermuis: TV1

Tabel 16 Bemonsterde locatie voor het verblijf van de tweekleurige vleermuis

Locatie	TV1
Invlieglocatie	Nokpan & Kantpannen, zuidkant
Waarneming	2022, 20 dieren
Type verblijf	Kraamverblijf
Bron	VM werkgroep

Resultaat

Tabel 17 Resultaten van het aantonen van eDNA met qPCR en het op soort bepalen met metabarcoding

Locatie	QPCR resultaat	Metabarcoding resultaat
TV1	Negatief	Niet van toepassing

Conclusie

De tweekleurige vleermuis kan gebruik maken van spouwmuren en daken als kraam- en zomerverblijven. De winterverblijven kunnen zich ook in daken en spouwmuren bevinden, hier is een grotere kans op bij hoge gebouwen. Omdat de kolonies van de soort afhankelijk zijn van gebouwen, is het risicoprofiel hier hoog.

Vanwege de zeldzaamheid is er een verblijfplaats bemonsterd, waaruit geen positief eDNA-resultaat is gekomen. Tijdens de voorinspectie zijn weinig sporen gevonden bij de kantpannen. Het dak van de woning is begin 2023 vervangen en er zijn nog doorlopende werkzaamheden in de straat. Mogelijk gebruiken de vleermuizen een andere locatie tot de rust is wedergekeerd. Het is onwaarschijnlijk dat een kraamkolonie niet zou zijn vastgesteld met eDNA, maar zonder meer data is de betrouwbaarheid van de eDNA-methode voor de tweekleurige vleermuis niet vast te stellen.

Risicoprofiel	Betrouwbaarheid eDNA-methode
Hoog	Onbekend

4.3.7 Baardvleermuis - *Myotis mystacinus*

Figuur 15 Baardvleermuis, Bron: Zoogdierverseniging, 2024 en verspreiding Baardvleermuis, Bron: NDFF Verspreidingsatlas

Ecologie

De baardvleermuis is vrij zeldzaam volgens de NDFF.

De baardvleermuis gebruikt variabele ruimtes als zomerverblijf: zowel boomholtes, vleermuiskasten en zolders als kleine kieren, zoals vensterluiken en gevelbetimmeringen [5].

In de winter is er een sterke voorkeur voor ondergrondse ruimten, zoals grotten, kelders en bunkers [16]. Het type gebouwen dat hier geschikt voor is, is onder andere mergelgroeven, vestingwerken, oude steenfabrieken en (kasteel)kelders, waar ze graag verblijven bij de koelere plaatsen bij de ingangen [17].

Individuele dieren kunnen dus op allerlei plekken worden gevonden. Bij gebouwen gebruiken een variatie aan verblijfplaatsen, en zijn ze ook gevonden tussen dakpannen, achter bepleistering en achter vensterluiken. De voorkeur ligt in gebouwen bij spleten en kleine holtes [17]. Spouwmuren vallen hier niet specifiek onder, hoewel de soort een brede selectie aan kleine verblijfplaatsen heeft.

De kans op een in/uitvliegplek binnen de bemonsteringszone is laag. Bij gebouwen lijken namelijk voornamelijk open ruimtes aantrekkelijk voor de baardvleermuis. Daarbij zijn er ook enkel waarnemingen, waarbij vleermuis gebruik maakte van grote openingen als invliegopening.

Bemonstering (spouw)verblijfplaatsen

De bemonstering van de baardvleermuisverblijfplaatsen is uitgevoerd bij één spouwmuur. In Figuur 16 is weergegeven om welke verblijfplaats het gaat en welke waarneming daar is gedaan.

Figuur 16 De bemonsterde locatie van de baardvleermuis: BV1. Schuur, tussen Steunbalk deur en gevel: 10-2024, Vleermuis ter plaatse (rechts)

Tabel 18 Bemonsterde locatie voor het verblijf van de baardvleermuis

Locatie	BV1
Invlieglocatie	Schuur, gevel zuid, tussen steunbalk deur en gevel
Waarneming	2024: vijf vleermuizen ter plaatse tijdens bemonstering
Type verblijf	Winterverblijf
Bron	VM protocol

Resultaat

Tabel 19 Resultaten van het aantonen van eDNA met qPCR en het op soort bepalen met metabarcoding

Locatie	QPCR resultaat	Metabarcoding resultaat
BV1	Positief	Baardvleermuis, gewone dwergvleermuis

Conclusie

Hoewel de individuen van de baardvleermuis op veel verschillende plekken voorkomen en ook graag in kieren rondom gebouwen kruipt, heeft hij geen voorkeur voor spouwmuren, en er zijn geen voorbeelden bekend van kolonies in spouwmuren. Het is niet ondenkbaar dat een enkel dier eens in een spouwmuur zit, maar dit heeft niet de voorkeur. Het risico voor de soort is daarom op laag ingeschat.

De soort is gedetecteerd met eDNA en het verblijf is met succes waargenomen. De vleermuizen waren aanwezig tijdens bemonstering, maar zoals in alle gevallen zijn de dieren niet verstoord en de bemonstering is terughoudend van de gevel genomen. Het positieve resultaat van de baardvleermuis en de bonussoort gewone dwergvleermuis wijst op een hoge betrouwbaarheid.

Risicoprofiel	Betrouwbaarheid eDNA-methode
Laag	Hoog

Analyse

In Tabel 20 zijn de resultaten van de analyse uit de literatuurstudie en de eDNA-analyse samengevat. Hierin is het risicoprofiel per soort opgenomen, inclusief de betrouwbaarheid van de eDNA-methode. Wanneer voor een soort de betrouwbaarheid niet als hoog is gekwalificeerd, is de reden ook in de tabel opgenomen. De laatvlieger, meervleermuis, gewone grootoorvleermuis, rosse vleermuis en baardvleermuis hebben volgens de resultaten een betrouwbare detecteerbaarheid van hun verblijven met de eDNA methode. Voor de tweekleurige vleermuis is het nodig meer data te verzamelen.

Tabel 20 een samenvatting van de analyse uit de literatuurstudie en de eDNA analyse. Het risico geeft aan hoeveel de soort afhankelijk is van spouwmuren. De betrouwbaarheid van de eDNA methode is gebaseerd op het eDNA-resultaat en of de invliegopeningen uit de literatuur overeenkomen met de bemonsterde muurdelen

Soort	Risicoprofiel voor de soort	Betrouwbaarheid eDNA-methode	Reden van lagere betrouwbaarheid
Laatvlieger	Hoog	Hoog	
Meervleermuis	Hoog	Hoog	
Gewone grootoorvleermuis	Laag	Middel/Hoog	In één van de vier verblijven is de soort niet gevonden; laatste waarneming vijftien maanden geleden; wel eDNA van twee andere soorten
Rosse vleermuis	Matig/middel	Hoog	
Tweekleurige vleermuis	Hoog	Onbekend	Eén verblijf totaal, geen eDNA detectie, laatste waarneming twee jaar geleden
Baardvleermuis	Laag	Hoog	

4.4 Discussie

Om te bepalen of minder algemene soorten met de eDNA-methode in woningen gedetecteerd kunnen worden is in deze test gekeken naar metabarcoding resultaten en een literatuurstudie naar het gebruik van spouwmuren door deze soorten. Vijf minder algemene soorten, laatvlieger, meervleermuis, gewone grootoorvleermuis, rosse vleermuis en baardvleermuis, zijn gedetecteerd met de eDNA-roller methode. De tweekleurige vleermuis is niet gedetecteerd. Van de veertien bemonsterde verblijven is op twaalf locaties de verwachte soort daadwerkelijk gedetecteerd, op één locatie is geen vleermuis-DNA gevonden en op één locatie zijn andere soorten gedetecteerd. Het is vanwege het minder vaak vóórkomen van deze soorten niet eenvoudig om genoeg bekende verblijfplaatsen te vinden. Deze test heeft daarom een beperkte grootte.

We combineerden de eDNA-resultaten en het invlieggedrag uit het literatuuronderzoek (kans op gebruik van openingen in de spouwmuren). Twee van de drie soorten met een hoog risico (kans) vanwege hun voorkeur voor spouwmuren (laatvlieger en meervleermuis) hebben een hoge betrouwbaarheid van de detectie van hun verblijfplaatsen met eDNA volgens de rollermethode. De tweekleurige vleermuis is niet gedetecteerd in de bemonsterde verblijfplaats. De laatste zekere waarneming is echter twee jaar geleden, dus de status is onbekend. Bij negen van de dertien op soort geanalyseerde verblijfplaatsen is een extra vleermuissoort aangetoond ten opzichte van het protocolonderzoek. De soorten uit dit onderzoek maken in verschillende mate gebruik van spouwmuren en vliegen daarbij graag in via de kantpannen, en kunnen daarnaast stootvoegen gebruiken. Met de voorgeschreven bemonsteringsmethode uit dit onderzoek kan daarmee een verblijf in de spouwmuur worden aangetoond, ook als de soort alleen via de dakrand of kantpan invliegt en op die manier naar de spouwmuur verplaatst.

Ook hier geldt weer dat de bemonstering zorgvuldig en met voldoende soortenkennis uitgevoerd moet worden. Daarnaast moet ook de analysemethode gericht zijn op alle vleermuissoorten en niet – zoals ook wel wordt gedaan – alleen ingezet worden op wel of geen vleermuisactiviteit. Met dit laatste type analyse blijven minder algemene soorten makkelijk onopgemerkt.

4.5 Conclusie

Vijf minder algemene soorten (laatvlieger, meervleermuis, gewone grootoorvleermuis, rosse vleermuis en baardvleermuis) zijn gedetecteerd met de eDNA-roller methode. De tweekleurige vleermuis is niet gedetecteerd op de bemonsterde locatie, maar andere soorten zijn wel gedetecteerd. Uit de test blijkt dat de eDNA-methode een betrouwbare onderzoeksmethode is om minder algemene vleermuissoorten te detecteren voor zover gebruik gemaakt wordt van spouwmuren. Daarnaast zijn op de meeste locaties bonussoorten gedetecteerd. De eDNA-methode is veelbelovend voor het opsporen van zeldzame vleermuissoorten die met het huidige protocol vaak onopgemerkt blijven, bijvoorbeeld door hun heimelijke gedrag.

5 Test houdbaarheid eDNA sporen

5.1 Inleiding

Uit de voorgaande testen blijkt dat eDNA-onderzoek een effectieve manier is om verblijfplaatsen van vleermuizen in gebouwen te detecteren. Hieruit komt echter niet naar voren hoelang DNA detecteerbaar blijft. Als dat maar een korte periode is, kunnen vleermuisverblijven gemist worden. Daarom is het wenselijk om de houdbaarheid van eDNA-sporen ook te testen.

eDNA is DNA dat niet direct van een dier of organisme wordt afgenomen, maar uit de omgeving wordt gehaald, zoals uit de bodem, het water of de lucht. Als een dier zich in een omgeving beweegt, laat hij DNA achter uit bijvoorbeeld huid, haren of uitwerpselen. Dit DNA kan bemonsterd worden en de soort kan daarmee specifiek vastgesteld worden. Tenzij het DNA direct op een bepaalde manier wordt geconserveerd, is het DNA niet eeuwig houdbaar en te meten.

De afbraak van eDNA vindt plaats door middel van hydrolyse en kan in water daardoor binnen enkele weken zijn afgebroken. Op een vaste ondergrond suggereren eerdere onderzoeken dat DNA minimaal negen maanden traceerbaar blijft [18]. Weersomstandigheden hebben daarbij een sterke invloed op de afbraak, zoals temperatuurwisselingen, UV-licht en vocht. In de situatie van kopgevels en vleermuisverblijven betekent dit dat een beschutte gevel op het noorden mogelijk minder wind-, regen- en zoninvloeden zal hebben dan een open gevel op het zuidwesten. Vermoedelijk heeft dit dus effect op de afbraaksnelheid van eDNA. Uit forensisch onderzoek blijkt daarnaast dat de porositeit van het materiaal, waarop het DNA aanwezig is, invloed heeft op de afbraak. Niet-poreus materiaal blijft langer vochtig en daardoor is waarschijnlijk een snellere afbraak van DNA aan de orde. De meeste gevels hebben stenen met poreus materiaal en dit is gunstig voor een langere houdbaarheid van DNA [19].

Tijdens de test is onderzocht of eDNA nog meetbaar is in woningen met vastgestelde vleermuisverblijven, die inmiddels een jaar 'natuurvrij' zijn in afwachting van de isolatie- en/of renovatiewerkzaamheden. De verwachting is dat kleine verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis – zoals zomer- en paarverblijven van hooguit enkele individuen - minimaal een jaar detecteerbaar zijn na het laatste gebruik. Daarom richt dit onderzoek zich op een periode van negen maanden tot ruim een jaar.

5.2 Methode

5.2.1 Onderzoeklocaties

Om te onderzoeken of eDNA na een periode nog detecteerbaar is, mag de woning niet recentelijk door vleermuizen gebruikt zijn. Door natuurvrije woningen te onderzoeken is het zeker dat enkel oude eDNA-sporen worden bemonsterd. Vóór werkzaamheden aan een pand plaatsvinden wordt deze natuurvrij gemaakt, wanneer dit geschikt is voor vleermuisverblijven. Het natuurvrij maken gebeurt met ontmoedigingsmaatregelen: met spouwborstels of vulschuim worden openingen langs dakranden afgedicht en de exclusion flaps voor stootvoegen en openingen zorgen ervoor dat vleermuizen wel kunnen uitvliegen, maar niet meer terug naar binnen kunnen. De natuurvrije huizen zorgen zo voor gecontroleerde onderzoeklocaties. Tijdens de eDNA-bemonstering worden dan enkel de sporen gedetecteerd die zijn ontstaan voor het treffen van de ontmoedigingswerkzaamheden (natuurvrij maken van een woning). De ontmoediging zorgt er dus voor dat er geen vleermuizen meer binnen kunnen komen en eDNA-sporen vernieuwen.

Voor dit onderzoek is gezocht naar grondgebonden rijtjeswoningen die minimaal een half jaar natuurvrij zijn. Vanwege strakke bouwplanningen zijn deze woningen echter schaars. De meeste projecten worden snel gerenoveerd. Bij vertraging wordt de ontmoediging weer verwijderd om de woning niet onnodig langdurig natuurvrij te laten staan. Uit de test in hoofdstuk 3 blijkt dat de eDNA-methode vleermuisssporen met hoge betrouwbaarheid kan aantonen. Idealiter worden natuurvrije woningen gebruikt, waar ook een vleermuisverblijf is vastgesteld om zeker te zijn dat de resultaten aansluiten op de onderzoeksvraag over houdbaarheid.

Bij het zoeken naar geschikte locaties zijn in eerste instantie maar drie natuurvrije woningen gevonden, waarbij tijdens protocolonderzoek ook vleermuisverblijfplaatsen zijn vastgesteld. Om een grotere bemonstering uit te voeren is ervoor gekozen om kopgevels van overige natuurvrij gemaakte woningen binnen hetzelfde project ook te bemonsteren. Bij eerdere onderzoek (hoofdstuk 3) was immers aangetoond dat naast met protocolonderzoek vastgestelde verblijfplaatsen ook veel omliggende woningen na onderzoek met eDNA ook sporen van vleermuizen bleken te herbergen. Het is dus de moeite waard om breder te bemonsteren bij natuurvrije woningen waar vermoedelijk (of mogelijk) een vleermuisverblijf aanwezig is. Alle geselecteerde natuurvrije woningen waren kansrijk door geschikte kopgevels en kantpannen, zie Figuur 17 met een voorbeeld.

Figuur 17 Voorbeeld van een bemonsterde kopgevel in Tubbergen

De onderzochte woningen en de eigenschappen zijn hieronder weergegeven in Tabel 21.

Tabel 21 een overzicht van de bemonsterde locaties. De windrichting van de kopgevel is aangegeven met een letter: N – noord, Z – zuid, etc. De maanden natuurvrij zijn geteld vanaf de ontmoediging tot de gelijktijdige verwijdering van natuurvrij maatregelen en bemonstering. De waarneming van het protocolonderzoek op drie locaties geeft de soort, GD – gewone dwergvleermuis, met het aantal en het type verblijf: zomerverblijfplaats of paarverblijfplaats

Nr.	Stad	Windrichting kopgevel	Ontmoedigd op	Maanden natuurvrij	Waarneming protocol onderzoek
1	Tubbergen	NO	2024-02	9	-
2	Tubbergen	Z	2024-02	9	GD (1), zomerverblijfplaats
3	Tubbergen	NO	2024-02	9	-
4	Tubbergen	NO	2024-02	9	-
5	Tubbergen	ZW	2024-02	9	-
6	Tubbergen	NO	2024-02	9	GD (1), paarverblijfplaats
7	Tubbergen	NO	2024-02	9	-
8	Tubbergen	ZW	2024-02	9	-
9	Kaatsheuvel	-	2023-09	13	GD (1), zomerverblijfplaats
10	Kaatsheuvel	Z	2023-09	13	-
11	Sprang-Capelle	Z	2023-10	12	-
12	Sprang-Capelle	N	2023-10	12	-
13	Waspik	N	2024-03	8	-
14	Waspik	N	2024-03	8	-
15	Waspik	Z	2024-03	8	-

5.2.2 Bemonstering

Vorbereidende werkzaamheden

Nadat de gekozen woningen waren geselecteerd is ter plaatse gekeken naar de aanwezige ontmoedigingvoorzieningen. Alle woningen zijn ontmoedigd door Unitura en vóór de bemonstering is gecontroleerd of de ontmoediging nog intact was door met een hoogwerker de muur meter voor meter langs te gaan. Na een lange periode natuurvrij staan kunnen bepaalde maatregelen verschuiven door invloeden van weer en mens en daardoor weer toegang bieden voor vleermuizen. Wanneer de maatregelen niet voldoende effectief waren - en dus de spouwmuur bereikbaar was voor vleermuizen - viel deze woning af.

Vóór de bemonstering zijn de aanwezige ontmoedigingsvoorzieningen zorgvuldig verwijderd.

Bemonstering door rollermethode

Vervolgens zijn de bemonsteringen uitgevoerd door medewerkers van Unitura die bekend zijn met het Unitura bemonsteringsprotocol, met de rollermethode, zoals ook aangegeven in Bijlage A.

De bemonsteraar (uitvoerder van het onderzoek) zoekt naar potentiële invliegopeningen die direct of indirect verbonden zijn met de spouwmuur. In de meeste gevallen gaat het om de rand over het overstek, de kantpannen en stootvoegen. Na het identificeren van de invliegopeningen heeft de bemonsteraar gezocht naar aanwezigheid of sporen van vleermuisaanwezigheid. Als er keutels zijn gevonden in de bemonsteringszone, is er zorg voor gedragen de keutels niet mee te rollen tijdens de bemonstering. Met deze conservatieve bemonstering komen positieve resultaten monsters niet door een keutel die per ongeluk aanwezig is.

Daarna is de daadwerkelijke bemonstering gestart. Eerst is de roller verzadigd met de bijgeleverde bemonsteringsvloeistof (zie Figuur 18). Vervolgens is de roller op een steriele manier bevestigd op een telescopische stok. Daarna is de roller zachtjes langs of onder de invliegopeningen gerold. Daarbij is erop gelet om de roller niet te hard tegen de eerst paar invliegopeningen te drukken om niet te veel vocht uit de roller te verliezen. Tijdens het bemonsteren is gecontroleerd of de roller na verloop van tijd niet is uitgedroogd. Als dit zo is, kan de roller met het toevoegen van extra vloeistof opnieuw bevochtigd worden. Tot slot is de roller op steriele wijze opgeborgen en voorzien van een label.

Principe woning natuurvrij

Bemonstering

(Na verwijdering ontmoediging)

Figuur 18 Schematische weergave van de bemonstering in relatie tot de ontmoediging

eDNA analyse

Door het eDNA een aantal keer te kopiëren met de qPCR-techniek (quantitative polymerase chain reaction) kan het DNA geanalyseerd worden. Het laboratorium van Sylphium Molecular Ecology heeft het eDNA-sample geanalyseerd met een qPCR-analyse. Daarmee is bepaald of er in het sample vleermuis DNA aanwezig is. Als het monster DNA van een vleermuis bevat, hoe weinig ook, geeft dit resultaat een positieve uitslag. Om te controleren dat de monsters niet door vervuiling een positief resultaat geven, zijn blanco's gebruikt met de qPCR-vloeistoffen. Voor meer details over de qPCR-procedure, zie Bijlage B.

5.3 Resultaten

In week 41-43 2024 zijn vijftien natuurvrij gemaakte woningen met de roller-methode bemonsterd door Unitura. In Tabel 22 staan de resultaten weergegeven, een positief resultaat betekent dat eDNA van een vleermuis is gedetecteerd. In negen woningen zijn verblijfplaatsen aangetoond met eDNA, die een periode van acht tot dertien maanden natuurvrij staan.

Op alle drie de locaties, waar met protocolonderzoek een vleermuisverblijf is aangetoond, is ook met eDNA een positieve uitslag vastgesteld. Alle vier de locaties, die twaalf of dertien maanden natuurvrij stonden, gaven een positief eDNA resultaat. Zowel de positieve als negatieve resultaten hebben kopgevels op de noord- en zuidrichting.

Tabel 22 resultaten qPCR van eDNA bemonsterde woningen

Nr.	Maanden natuurvrij	Windrichting kopgevel	Waarneming protocol onderzoek	Uitslag eDNA analyse qPCR
1	9	NO	-	Positief
2	9	Z	Ja	Positief
3	9	NO	-	Negatief
4	9	NO	-	Positief
5	9	ZW	-	Negatief
6	9	NO	Ja	Positief
7	9	NO	-	Negatief
8	9	ZW	-	Positief
9	13	-	Ja	Positief
10	13	Z	-	Positief
11	12	Z	-	Positief
12	12	N	-	Positief
13	8	N	-	Negatief
14	8	N	-	Negatief
15	8	Z	-	Negatief

5.4 Discussie

Minimale houdbaarheid van eDNA en niet maximale detecteerbaarheid

In deze test is beoordeeld of een vleermuisverblijfplaats in een spouwmuur minimaal een jaar detecteerbaar blijft met de eDNA-methode na het laatste actieve gebruik. De resultaten laten zien dat alle eerder vastgestelde verblijven na het natuurvrij maken gedetecteerd konden worden. In totaal zijn in acht van de vijftien woningen na negen tot dertien maanden vleermuisssporen aangetoond. Hieruit blijkt dat verblijfplaatsen van vleermuizen minimaal negen maanden en tot dertien maanden te detecteren zijn. De natuurvrije periode is gerekend vanaf de ontmoediging, maar vleermuizen kunnen al langere tijd vóór de ontmoediging de verblijfplaats voor het laatst hebben gebruikt. De genoemde houdbaarheid is dus een minimum en kan nog langer zijn. Dit onderzoek geeft daarmee alleen inzicht in de minimale houdbaarheid van eDNA en niet over de maximale detecteerbaarheid van eDNA. Om volledig beeld te krijgen over de detecteerbaarheid door de tijd – gelet op de houdbaarheid van eDNA sporen - is idealiter een grootschalig onderzoek van één of meerdere jaren nodig.

Invloeden weersinvloeden op afbraak eDNA

Droge en milde omstandigheden kunnen positiever uitpakken voor de houdbaarheid. 2024 was echter een zeer vochtig jaar, met een landelijk gemiddelde van 986 millimeter tegenover normaal 795 millimeter [20]. De resultaten geven daarmee een goed praktijkbeeld voor jaren waarin sprake is van relatief hoge afbraaksnelheid.

De windrichting van de geëxponeerde kopgevels – waar de weersinvloeden sterker zijn dan de tussenliggende rijwoningen - heeft in dit onderzoek geen effect gehad op de resultaten.

Dit kan zijn omdat de periode nog niet lang genoeg is voor de volledige afbraak van DNA, waardoor de afbraaksnelheid mogelijk wel varieert maar niet de kans op detectie.

Van overige omstandigheden weten we niet welke invloed deze exact hebben gehad op de houdbaarheid van eDNA.

Effect natuurvrij maatregelen op houdbaarheid sporen

De natuurvrij-maatregelen voorkomen dat de vleermuizen de woning hebben gebruikt als verblijfplaats. Voor de bemonstering is gecontroleerd of alle maatregelen intact waren en de inspectie liet daarnaast geen sporen van gebruik zien, zoals keutels. Daarom is uitgesloten dat vleermuizen toch het dak of de muur zijn binnengekomen na de ontmoediging.

Het doel was om een realistische situatie te onderzoeken en niet het effect van ontmoedigingsmaatregelen. Om te garanderen dat het eDNA werd bemonsterd, dat aan de elementen heeft blootgestaan, is de bemonstering niet direct achter de natuurvrij-maatregelen gebruikt. De samples geven een reële situatie weer en de bemonsteringsroller is dus conservatief gebruikt door op de gevel onder de natuurvrij-maatregelen te rollen (zie Figuur 19) en niet direct op de openingen waar de maatregel zat. Enerzijds is er enige bescherming van wind en zon, achter de maatregelen. Anderzijds is te verwachten dat de ontmoedigingsmaterialen een vochtiger microklimaat hebben, waardoor de afbraak van DNA versneld kan worden, en het is niet bekend hoe de verschillende invloeden tegen elkaar opwegen. We kunnen daarom geen goede voorspelling doen of deze resultaten ook gelden voor andere bemonsteringsmethoden, zoals een uitzuigmonster bij de invliegopeningen.

Afgifte van DNA sporen

Dit onderzoek geeft geen aanvullende informatie over de afgifte van DNA en wat daarin effecten voor detecteerbaarheid zijn. DNA uit haren of huidvet geeft mogelijk een ander resultaat, evenals keutels. Keutels bevatten uiteraard meer DNA dan een kleine hoeveelheid huidvet. Bij verschillende bemonsteringstechnieken bestaat de mogelijkheid een keuteltje mee te nemen in het monster, maar in dit onderzoek is door voorinspectie gezorgd dat er geen keutels zijn meegenomen in de monsters.

De resultaten betreffen kleine zomerverblijfplaatsen van gewone dwergvleermuizen. Bij verblijfplaatsen met grotere aantallen vleermuizen en kolonies is te verwachten dat meer DNA afgezet is en zal de detectie van eDNA dus zeker ook even betrouwbaar zijn. Het is te verwachten dat dit resultaat voor alle vleermuissoorten gelijk is; er is geen reden aan te nemen dat er significante verschillen zijn in DNA-afzet of -afbraak tussen soorten. Het is niet bekend wat het effect is van de grootte van de vleermuis op de afzet van DNA, maar het is aannemelijk dat grotere vleermuizen minstens evenveel DNA achterlaten als de kleinste vleermuissoort.

5.5 Conclusie

Verblijfplaatsen in spouwmuren van de gewone dwergvleermuis zijn na een periode van negen tot dertien maanden na het laatste verblijf met eDNA goed detecteerbaar met de eDNA roller-bemonsteringsmethode, onafhankelijk van de windrichting van de gevel. De eDNA-resultaten zijn waargenomen in een regenachtig jaar, op kleine verblijven. Het is te verwachten dat minstens dezelfde resultaten stand zullen houden bij grotere verblijven en in andere weersomstandigheden. Omdat de vleermuisverblijven met eDNA minstens een jaar detecteerbaar zijn, geeft dit mogelijkheden om de verblijven jaarrond te bemonsteren.

6 Test seizoenseffect eDNA sporen

In de test houdbaarheid (hoofdstuk 5) gaven de eDNA-resultaten bij ontmoedigde woningen informatie over de afbraak en houdbaarheid van eDNA, en waren sporen minimaal negen maanden vindbaar. Als eDNA maanden houdbaar blijft, wordt verwacht dat er geen sprake is van een sterk seizoenseffect en eDNA ook in de wintermaanden in dezelfde mate wordt gevonden. Door in de praktijk een groot aantal woningen verspreid over een langere periode te bemonsteren, kan dit worden getest. Dit geeft verder inzicht in de houdbaarheid van eDNA op gevels en het effect van de seizoenen.

6.1 Methode

Om te onderzoeken hoe eDNA in de praktijk wordt toegepast en wat daarvan de resultaten zijn, zijn particuliere woningen bemonsterd. Met de monsters is vastgesteld of er wel of geen eDNA van vleermuizen aanwezig is. Met deze resultaten kan worden nagegaan of de uitkomsten in de praktijk aansluiten bij de resultaten van eerder onderzoek en of deze door de tijd fluctueren. In deze test speelt afbraak in de natuurlijke situatie, en daarnaast is mogelijk sprake van nieuwe afzet van eDNA door activiteit van vleermuizen.

In totaal zijn 1.904 grondgebonden woningen bemonsterd, verspreid over heel Nederland en daardoor divers in omgeving. De bemonstering vond plaats volgens de eerder omschreven SGS-1-roller methode in de periode tussen april 2024 en mei 2025. Van deze monsters is bepaald of er wel of geen eDNA van vleermuizen aanwezig is. De eDNA monsters zijn verzameld in opdracht van diverse partijen en in het lab geanalyseerd door Sylphium Molecular Ecology. Met een kalibratiecurve is de hoeveelheid eDNA berekend die aanwezig was in het qPCR monster.

6.2 Resultaten

Het percentage positieve monsters is consistent hoog, dit geeft aan dat vleermuizen een groot deel van de woningen bezoeken. Daarnaast zijn er geen verschillen in het aantal gevonden verblijven tussen de seizoenen. De resultaten zijn weergegeven in Tabel 23 en Figuur 19. De resultaten laten zien dat het percentage monsters, waarbij eDNA wordt gevonden, geen seizoensgebonden patroon laat zien. De gevonden verblijven zijn consistent door de seizoenen heen.

Gemiddeld zijn er 146 monsters per maand genomen (variërend van twee tot 309 per maand), waarvan gemiddeld 36% een positief resultaat gaf op aanwezigheid van eDNA van vleermuizen. Het percentage monsters, dat positief test op vleermuizen, ligt minimaal op 24%. Dit hoge percentage verblijven komt overeen met eerdere resultaten. Vleermuizen verhuizen vaak en kunnen daardoor gebruik maken van een groot aantal verblijven. De cijfers laten enige variatie zien, maar geen duidelijk patroon, waarbij in de winter of het voorjaar minder verblijven worden gevonden.

Tabel 23 De resultaten van de praktijkbemonstering in de periode april 2024 tot mei 2025. Weergegeven is het aantal monsters en het aantal positieve monsters per maand, het percentage met eDNA en het gemiddelde DNA reads

	Maand	Aantal monsters	eDNA aanwezig	% positief	Gemiddelde van DNA reads
2024	Apr	2	1	50%	35
	Mei	46	11	24%	
	Jun	106	34	32%	554
	Jul	113	45	40%	460.958
	Sep	16	6	38%	22.405
	Okt	133	58	44%	28.201
	Nov	141	45	32%	120.260
	Dec	147	57	39%	5.510
	2025	Jan	152	52	34%
Feb		158	58	37%	133.936
Mar		284	69	24%	2.414
Apr		297	108	36%	3.659
Mei		309	106	34%	5.617
Gemiddeld		146	50	36%	66.194
Totaal		1904	650		

Figuur 19 De blauwe en oranje balken laten het aantal monsters zien waarbij eDNA-sporen aanwezig of afwezig waren, respectievelijk, en volgen de linker Y-as. De groene lijn toont het percentage positieve monsters per maand en volgt de rechter Y-as

In het laboratorium is met behulp van de kalibratiecurve de hoeveelheid eDNA berekend in het monster, weergegeven als absoluut aantal DNA reads. Door natuurlijke variatie in bemonstering kan hiermee niet gesproken worden over de hoeveelheid eDNA op de gevel, maar de hoeveelheid kan tussen monsters vergeleken worden en geeft wel informatie over de hoeveelheid DNA die aanwezig was op de gevel. In deze cijfers is een grote hoeveelheid variatie tussen monsters aanwezig, en daarmee ook tussen de maanden. Het maandgemiddelde geeft daarmee weinig informatie over de bemonstering en hoeveelheid DNA over de tijd heen. Daarom zijn de resultaten ingedeeld in categorieën, of cohorten van hoeveelheid eDNA, om weer te geven hoe de hoeveelheid gemeten eDNA mogelijk veranderd is over de tijd. Dit is weergegeven in Figuur 20.

De categorieën tussen 501-1000 en 1001-1500 veranderen weinig, maar de resultaten tussen 101-500 en 2000+ lijken elkaar af te wisselen. Van september tot december 2024 is de meerderheid van de resultaten een DNA hoeveelheid van 2000+, maar vanaf januari neemt deze categorie af, en neemt de categorie 101-500 toe. Dit geeft aan dat de hoeveelheid eDNA per monster in deze periode minder is en kan duiden op een afbraak van het eDNA. In de winterperiode is er geen of minder activiteit van vleermuizen, en daarom geen nieuwe afgifte van DNA. Hoewel het aantal positieve monsters niet afneemt in de winter, is er wel een verschil in hoeveelheid eDNA.

Figuur 20 De hoeveelheid DNA per monster is per maand ingedeeld in categorieën voor de periode september 2024 tot en met mei 2025. De hoeveelheid eDNA neemt af in de winter, mogelijk door minder actieve vleermuizen en een uitspoeling van uitwerpselen

6.3 Discussie

In de eerdere houdbaarheidstest (hoofdstuk 5) blijkt dat eDNA in ieder geval negen tot dertien maanden aantoonbaar is. De woningen waren natuurvrij gemaakt, zodat zeker is dat daar geen vleermuisactiviteit heeft plaatsgevonden. In deze test met seizoenseffecten waren de woningen niet natuurvrij en is het mogelijk dat vleermuizen herhaaldelijk een woning hebben bezocht, maar de eDNA monsters zijn niet beïnvloed door eventuele effecten van natuurvrij maatregelen, zoals exclusion flaps. De resultaten kunnen daarom informatie geven over de werkelijke situatie in het veld en het gebruik van grootschalige eDNA bemonstering in de praktijk.

De resultaten van houdbaarheid met de seizoenseffecten laten zien dat in de praktijk eDNA van vleermuizen door de seizoenen heen consistent gevonden worden en het percentage positieve monsters ligt rond de 36%. Hier is niet gekeken naar de soort, dus de positieve monsters in de winter kunnen van de gewone dwergvleermuis zijn, die relatief meer winteractiviteit vertoont ten opzichte van andere soorten. Hier is nog enige voorzichtigheid nodig bij bemonsteren in de wintermaanden (tussen januari en maart). De hoeveelheid eDNA lijkt iets af te nemen in de winter en dit komt overeen met verminderde activiteit van vleermuizen. Tegelijkertijd is er geen reden te noemen dat eDNA houdbaarheid verschilt tussen soorten; uit de resultaten is immers gebleken dat eDNA negen tot dertien maanden houdbaar blijft en ook grootschalige bemonstering levert een consequent hoog percentage positieve resultaten op.

De activiteit van vleermuizen in de winter verschilt per soort. De meest algemene soort, gewone dwergvleermuizen, kunnen in de winter actief zijn bij zacht weer, terwijl andere soorten tussen augustus en april winterslaap kunnen houden. Voor soortgericht onderzoek geldt een minimumtemperatuur van rond de 10°C. Boven deze temperaturen kunnen 'lichte slapers' ontwaken en actief worden, waaronder de gewone dwergvleermuis, en dus eDNA achterlaten.

De verschillen in hoeveelheid eDNA per monster zijn groot en de variatie tussen monsters is groter dan tussen seizoenen. Hierdoor is de respectievelijke invloed van de factoren, die invloed hebben op de hoeveelheid eDNA, nog niet volledig bekend. Meer eDNA kan worden verwacht bij een langer gebruik van het verblijf door meer dieren en bij een gevel die niet wordt blootgesteld aan veel weersinvloeden, en omgekeerd kan minder eDNA worden verwacht bij kort gebruik van het verblijf door een enkel dier.

De bron van het DNA kan ook een effect hebben; eDNA kan afkomstig zijn uit huidvet of uitwerpselen. Mogelijk is het huidvet, dat langer houdbaar is maar minder DNA bevat, verantwoordelijk voor de lagere hoeveelheid in de monsters in de winter. De uitwerpselen bevatten grotere hoeveelheid eDNA, maar spoelen makkelijker weg en zijn daardoor minder stabiel. De grotere activiteit van vleermuizen in de zomer kan dus met uitwerpselen zorgen voor een grotere hoeveelheid eDNA. Omdat het eDNA uit huidvet potentieel stabiel is, heeft de lagere hoeveelheid eDNA dus geen afbreuk te doen aan de trefkans of betrouwbaarheid van de bemonstering. Een gecontroleerde proef met de afbraak van eDNA uit huidvet zou hierover meer informatie kunnen geven.

Uit data van het KNMI, zie Figuur 21, blijkt dat de gemiddelde temperatuur beneden de 10°C lag in november en december 2024, en in januari en februari 2025 [21]. In deze vier maanden kan worden aangenomen dat de vleermuizen in winterslaap waren, en in deze maanden wordt verminderde activiteit verwacht.

Figuur 21 De gemiddelde maximumtemperatuur in de onderzoeksperiode 2024-2025, gemeten door het KNMI in de Bilt [21]. Aangehouden wordt dat vleermuizen niet actief worden onder de 10°Cn

6.4 Conclusie

In 1904 bemonsterde woningen zijn tussen april 2024 en mei 2025 650 woningen met sporen van vleermuizen gevonden. Het hoge percentage woningen met eDNA van vleermuizen wordt consistent aangetoond over een langere periode en geeft de mogelijkheid een grote hoeveelheid vleermuisverblijven op te sporen. Zoals in de test houdbaarheid was aangetoond dat eDNA negen tot dertien maanden houdbaar blijft, laat deze test zien dat het aandeel gevonden verblijven consistent hoog blijft door de seizoenen heen. Wel neemt rond januari de hoeveelheid eDNA in de monsters af in de winterperiode, mogelijk omdat er minder eDNA uit uitwerpselen aanwezig is. Veel vleermuissoorten zijn in de winter gedurende minstens vier maanden niet actief en de hoeveelheid eDNA in de monsters neemt in de winter iets af. Onze resultaten met betrekking tot houdbaarheid geven voldoende onderbouwing om te zeggen dat jaarrond bemonstering mogelijk is. Om de trefkans zo hoog mogelijk te maken, is de ideale bemonsteringsperiode tussen april tot en met december. In de winter verhoogt het de trefkans om aan het begin van de winter te bemonsteren, ten opzichte van eind maart.

Referentielijst

- [1] Arcadis, „eDNA als methode voor het detecteren van vleermuisverblijven,” 2024.
- [2] Arcadis, „De houdbaarheid van vleermuizen-eDNA bij verblijven in spouwmuren,” 2024.
- [3] Arcadis, „eDNA validatie bijzondere soorten,” 2024.
- [4] D. Zoogdierverseniging, „Laatvlieger,” [Online]. Available: <https://www.zoogdierverseniging.nl/zoogdiersoorten/laatvlieger>. [Geopend 11 2024].
- [5] C. Dietze, O. Von Helversen en D. Nill, Vleermuizen, Triton Natuur, 2011.
- [6] „Bouwen voor de Laatvlieger,” [Online]. Available: <https://www.vleermuizenindestad.nl/node/48.html>. [Geopend 11 2024].
- [7] D. Zoogdierverseniging, „Meervleermuis,” [Online]. Available: <https://www.zoogdierverseniging.nl/zoogdiersoorten/meervleermuis>. [Geopend 11 2024].
- [8] BIJ12, „Kennisdokument Gewone Grootoorvleermuis, versie 1.0,” juli 2017. [Online]. Available: <https://www.bij12.nl/kennisdokumenten/kennisdokument-gewone-grootoorvleermuis/>. [Geopend 11 2024].
- [9] D. Zoogdierverseniging, „Gewone grootoorvleermuis,” [Online]. Available: <https://www.zoogdierverseniging.nl/zoogdiersoorten/gewone-grootoorvleermuis>. [Geopend 11 2024].
- [10] M. Hoksberg, E. Broer, E. Korsten en M. van Adrichem, „Rosse vleermuizen: ook in gebouwen...,” De Zoogdierverseniging, 21 05 2021. [Online]. Available: <https://www.zoogdierverseniging.nl/actueel/nieuws/rosse-vleermuizen-ook-gebouwen>. [Geopend 11 2024].
- [11] BIJ12, „Kennisdokument Rosse Vleermuis,” 10 2024. [Online]. Available: <https://www.bij12.nl/kennisdokumenten/kennisdokument-rosse-vleermuis/>. [Geopend 11 2024].
- [12] E. Broer, W. Huls en M. Falzon, „De tweekleurige vleermuis in provincie Utrecht, 2024,” De Zoogdierverseniging, Nijmegen, 2024.
- [13] R. Modderman, R. Haselager en J. Creuwels, „A preliminary inventory of the parti-coloured bat in the Eemshaven - Delfzijl area, Groningen, the Netherlands,” *Lutra*, vol. 67, nr. 1-2, pp. 83-103, 2024.
- [14] Natuurpunt, „Tweekleurige vleermuis,” [Online]. Available: <https://www.natuurpunt.be/soorten/zoogdieren/tweekleurige-vleermuis>. [Geopend 11 2024].
- [15] D. Zoogdierverseniging, „Tweekleurige vleermuis,” [Online]. Available: <https://www.zoogdierverseniging.nl/zoogdiersoorten/tweekleurige-vleermuis>. [Geopend 11 2024].
- [16] D. Zoogdierverseniging, „Baardvleermuis,” [Online]. Available: <https://www.zoogdierverseniging.nl/zoogdiersoorten/baardvleermuis>. [Geopend 11 2024].
- [17] Ecopedia, „Baardvleermuis,” [Online]. Available: <https://www.ecopedia.be/dieren/baardvleermuis>. [Geopend 11 2024].
- [18] T. Kaesler, K. Krikbride en A. Linacre, „Persistence of touch DNA on commonly encountered substrates in,” *Forensic Science International*, vol. 348, nr. 111728, p. 9, 2023.
- [19] F. Kuenen, „Notitie houdbaarheid vleermuizen DNA uit huidvet,” *de bioloog*, p. 4, 2024.
- [20] KNMI, „KNMI Klimatologie Jaar 2024,” 2024. [Online]. Available: <https://www.knmi.nl/nederland-nu/klimatologie/maand-en-seizoensoverzichten/2024/jaar>. [Geopend 11 2024].

[21] KNMI, „Klimatologie daggegevens van het weer in Nederland,” [Online]. Available:
<https://www.knmi.nl/nederland-nu/klimatologie/daggegevens>. [Geopend 8 2025].

Bijlage A Technische details van bemonstering

Bemonstering door Unitura

Unitura maakt gebruik van de rollermethode. De werkwijze is hierbij als volgt:

- Eerst wordt de roller verzadigd met de bijgeleverde bemonsteringsvloeistof. Vervolgens wordt de roller op een steriele manier bevestigd op een telescopische stok.
- Daarna wordt de roller zachtjes langs of onder de invliegopeningen gerold. Daarbij wordt erop gelet om de roller niet te hard tegen de eerst paar invliegopeningen te drukken om niet te veel vocht uit de roller te verliezen. Tijdens het bemonsteren is gecontroleerd of de roller na verloop van tijd niet is uitgedroogd. Als dit zo is, kan de roller met het toevoegen van extra vloeistof opnieuw bevochtigd worden.
- Tot slot is de roller op steriele wijze opgeborgen en voorzien van een label.

Vervolgens worden de monsters in een laboratorium getest, waarmee aangetoond kan worden of er omgevings-DNA van een vleermuis aanwezig is of niet. Daarbij kan de vleermuis ook op soort worden gedetermineerd. Het is ook mogelijk om mengmonsters te nemen.

Figuur 22 eDNA Sampling kit SGS search

Bemonstering door SGS

SGS heeft twee methoden voor bemonstering toegepast:

1. Afzuigen van de spouw vanuit openingen onderaan de muur.
2. Bemonstering met een roller. De roller-methode is een niet-invasieve methode, waarbij een steriele roller wordt gebruikt om materiaal te verzamelen van specifieke oppervlakken die mogelijk in contact zijn gekomen met vleermuizen of hun uitwerpselen. Met deze methode worden monsters genomen van de in- en uitgangen van de spouw en mogelijke andere contactpunten, zie Figuur 23.

Zie verder SGS (2024).

Figuur 23 Voorbeeld van monstername-plaatsen op de gevel van een grondgebonden woning. Bron: SGS, 2024

Bijlage B Technische details van analyse van eDNA-monsters

Analysetechnieken

Zodra de eDNA-monsters zijn verzameld worden de monsters in een laboratorium getest, waarmee aangetoond kan worden of er omgevings-DNA van een vleermuis aanwezig is of niet. Daarbij kan de vleermuis ook op soort worden gedetermineerd. Het is ook mogelijk om mengmonsters te nemen.

Op dit moment zijn de volgende analysetechnieken beschikbaar:

- **PCR (Polymerase Chain Reaction)** is de techniek om specifieke stukjes DNA te vermenigvuldigen. Het proces omvat een reeks verwarmings- en koelcycli en DNA-polymerase om het DNA miljoenen keren te dupliceren, waardoor minieme hoeveelheden DNA in miljarden kopieën worden omgezet. Hierdoor wordt het DNA beter detecteerbaar.
- Bij **qPCR (quantitative Polymerase Chain Reaction)** wordt, net als bij PCR, gebruik gemaakt van warmte en DNA-polymerase om DNA-strengen te denatureren en te repliceren. qPCR onderscheidt zich echter door de amplificatie in real-time te monitoren. Het reactiemengsel van qPCR bevat fluorescerende kleurstoffen die interkristalliseren met geamplificeerd DNA en fluorescentie geeft die evenredig is met de hoeveelheid gesynthetiseerd DNA. Naarmate de reactie vordert, wordt er meer DNA gesynthetiseerd en neemt de fluorescentie toe. De intensiteit van de fluorescentie wordt bij elke cyclus gemeten en uitgezet tegen het aantal cycli, waardoor de oorspronkelijke hoeveelheid DNA kan worden gekwantificeerd (bron: beatcancer.eu).
- Daarnaast bestaat de mogelijkheid om met zogenaamde **meta-barcoding** het DNA op soort te brengen. Met deze methode zijn bijvoorbeeld meerdere soorten in kerkzolders aangetoond op basis van eDNA in poepjes (Van den Tempel & Veldhuijzen Van Zanten, 2020). We gaan ervan uit dat deze analyse ook mogelijk is met de eDNA monsters die met andere methodieken zijn verkregen.

Opwerken en analyseren van Vleermuis-DNA Filters door Sylphium Molecular Ecology

Isolatie

Na aankomst in het laboratorium zijn de monsters verwerkt volgens het protocol van de Environmental DNA Isolation Kit SYL002 van Sylphium (1). Een aanpassing op het standaardprotocol was een extra incubatiestap, waarbij de monsters gedurende twee uur bij 55°C werden geïncubeerd in lysisbuffer (S1) met proteïnase K. Na deze incubatie werd het lysaat verder verwerkt volgens het standaardprotocol van de kit. Om kruisbesmetting tussen monsters tijdens het isolatieproces uit te sluiten werd parallel een procedure blanco uitgevoerd die hetzelfde isolatieproces onderging, maar geen monster bevatte.

Kwaliteitsbeoordeling van het Isolaat

De kwaliteit van de geïsoleerde DNA-monsters werd beoordeeld om vals-negatieve resultaten te voorkomen. De beoordeling gebeurde door het testen op storende factoren en de efficiëntie van de isolatie, waarbij xenobiotisch DNA uit de lysisbuffer werd gebruikt. De kwaliteitscontrole werd uitgevoerd met een qPCR-analyse op een BIO-RAD CFX96 real-time PCR-systeem, waarbij de IPC qPCR Quantification Kit (SYL113) van Sylphium werd gebruikt (2). Een monster werd goedgekeurd voor verdere analyse als de CT-waarde niet meer dan 2 CT afweek van de standaard en het fluorescentiesignaal niet lager was dan 800 RFU. Monsters die niet aan deze eisen voldeden, werden opgeschoond met de EchoCLEAN Organic Solvent DNA CleanUP Kit van Bioecho (3). Daarna werd het monster opnieuw gecontroleerd.

Analyse

De analyse voor de aanwezigheid van vleermuis-DNA werd in duplo uitgevoerd op een BIO-RAD CFX96 real-time PCR-systeem met de eDNA qPCR Hot Start Mix (SYL1003) van Sylphium (4), met vleermuis-specifieke primers. Als controles werden de procedure blanco, acht PCR blanco's en een kalibratielijijn in duplo meegenomen. Om vals-positieve resultaten te kunnen uitsluiten, moeten de procedures blanco en de acht PCR blanco's negatief zijn. Een monster werd als positief beschouwd als in minimaal één van de duplo's een fluorescentiesignaal van minstens 500 RFU werd gedetecteerd en de CT-waarde lager was dan 37. Wanneer een monster niet aan deze criteria voldeed, werd het als negatief beschouwd. De templateconcentratie in het totale DNA-isolaat werd bepaald aan de hand van de kalibratielijijn.

Referenties

1. Sylphium. *Environmental DNA Isolation Kit SYL002*
<https://sylphium.com/webshop/product/syl002/>
2. Sylphium. *IPC qPCR Quantification Kit SYL113*
<https://sylphium.com/webshop/product/syl113/>
3. Bioecho. *EchoCLEAN Organic Solvent DNA CleanUP Kit*
<https://www.bioecho.com/EchoCLEAN-Organic-Solvent-DNA-CleanUp-Kit-50/020-002-040-05>
4. Sylphium. *eDNA qPCR Hot Start Mix SYL1003*
<https://sylphium.com/webshop/product/syl1003/>

Analyse SGS

Het team

Het team van experts heeft een sterke technische expertise, gecombineerd met relevante commerciële ervaring en een sterke kennis van de industrie, en een bewezen staat van dienst op het gebied van wetenschappelijke en technische publicaties.

Daarnaast heeft het team:

- toegang tot SGS-laboratoria, die zijn uitgerust met meerdere sequencingplatforms: Illumina (MiSeq- en NextSeq-apparatuur), Thermo Fisher Ion Torrent en Oxford Nanopore (MinION en GridION). De laboratoria zijn ook uitgerust met qPCR, druppel digitale PCR en draagbare qPCR-technologieën;
- een diepgaand begrip op DNA/RNA gebaseerde moleculaire technieken en hoe deze in verschillende sectoren kunnen worden gebruikt. Heeft assays ontwikkeld voor ecologische veldtoepassingsgebieden (bosbouw, agroecosystemen en hoogwaardige beschermingsgebieden), maar ook voor de gezondheids-, olie- en gassector, horeca
- ervaring met extracties van DNA-monsters uit verschillende soorten omgevingsmonsters en uitdagende DNA-monsters met hoge remmers;
- ervaring met het ontwerpen en opzetten van laboratoria, de implementatie van moleculaire assays en methodologieën in andere laboratoria begeleid en SOP's geschreven.
- ervaring in het plannen en uitvoeren van veldbemonsteringsprogramma's voor eDNA-toepassingen;
- een verzameling van veld- of biologische monsters (oppervlakken, bodems, sedimenten, vegetatie, bladafval, water), experimenteel ontwerp en biodiversiteitsmonitoringonderzoeken in terrestrische habitats;
- ervaring in computationele data-analyse en een sterke statistische achtergrond;
- diepgaand begrip van het runnen van commerciële laboratoria, gedefinieerde procedures van monsterregistratie tot rapportage en vastgestelde kwaliteitsnormen;
- ervaring met implementatie van ISO-certificering;
- ervaring met LIMS-systemen.

Metabarcoding eDNA analysis

De metabarcoding-analyse voor de detectie van vleermuizen werd uitgevoerd op lucht- en oppervlaktemonsters die waren verzameld uit de infrastructures, waarvan werd vermoed dat ze vleermuizen herbergden. Bij aankomst in het laboratorium werden luchtfilters en oppervlaktemonsters verwerkt om het aanwezige biologische materiaal op te halen. Het geconcentreerde biologische materiaal, dat uit de monsters werd gehaald, werd vervolgens verwerkt voor DNA-extractie via een geautomatiseerde procedure om de reproduceerbaarheid tussen de monsters te garanderen.

Na DNA-extractie werden monsters behandeld voor verwijdering van remmers, gevolgd door de voorbereiding van sequencingbibliotheken door middel van tweestaps PCR, als volgt: geoptimaliseerde amplificatie van het DNA van belang met behulp van de volgende moleculaire markers: moleculaire marker van gewervelde dieren gericht op dit taxon via het 16S rRNA-gen; moleculaire marker van zoogdieren gericht op dit taxon via het COI-gen. Meerdere amplicon PCR-reacties werden gebruikt om de identificatie te vergroten. Integriteitscontrole, kwantificering, schatting en zuivering van de PCR-producten. Adapter PCR voor het coderen van monsters. Integriteitscontrole, zuivering en kwantificering van de bibliotheken. Sequencing van de volgende generatie werd uitgevoerd met een NextSeq-systeem van Illumina met een verwachte minimale output van 100k reads per sample.

Bioinformatic pijplijn en data analyse

Sequentiegegevens werden geanalyseerd met behulp van een pijplijn die gebruik maakt van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van eDNA-gegevensverwerking. Ruwe reads werden gedemultiplext, op kwaliteit gecontroleerd en bijgesneden. Een Amplicon Sequence Variant (ASV)-software werd gebruikt om de originele unieke sequenties in elk monster te identificeren en een Naïve Bayes-classificator, getraind op een openbaar beschikbare en gecensureerde sequentiedatabase van ribosomale RNA- en COI-sequenties, werd gebruikt om taxonomieën toe te wijzen aan de unieke geïdentificeerde sequenties. De resulterende tabellen van taxa, die in elk monster werden gedetecteerd, werden vervolgens gecorrigeerd voor tag-jumping en gefilterd op vleermuissoorten.

Analyse vleermuissoorten metabarcoding

In Tabel 24 is aangegeven welke soorten zijn meegenomen in de metabarcoding analyse bij het op soort bepalen, zoals in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 4. De franjestaart is als soort nog niet meegenomen.

Tabel 24 Soorten die meegenomen zijn in de metabarcoding

Soort	Sylphium	SGS
Baardvleermuis	Ja	Ja
Bechsteinvleermuis	Ja	Ja
Bosvleermuis	Ja	Ja
Brandts vleermuis	Ja	Ja
Gewone dwergvleermuis	Ja	Ja
Gewone grootoorvleermuis	Ja	Ja
Grijze grootoorvleermuis	<i>nee</i>	Ja
Kleine dwergvleermuis	Ja	Ja
Laatvlieger	Ja	Ja
Meervleermuis	Ja	Ja
Mopsvleermuis	Ja	Ja
Rosse vleermuis	Ja	Ja
Ruige dwergvleermuis	Ja	Ja
Tweekleurige vleermuis	Ja	Ja
Vale vleermuis	Ja	Ja
Watervleermuis	Ja	Ja

Bijlage C Literatuuronderzoek waarnemingen minder algemene soorten

Soortnaam	Bron	Link
Laatvlieger	Youtube	https://www.youtube.com/watch?v=j86CetrIxpU
Laatvlieger	Youtube	https://www.youtube.com/watch?v=lodqFuKaU-8
Laatvlieger	Youtube	https://www.youtube.com/watch?v=06BGTzcUSQc
Laatvlieger	Youtube	https://www.youtube.com/watch?v=K7ApDvq8g3s
Laatvlieger	Youtube	https://www.youtube.com/watch?v=xLgpPE4jgPU
Laatvlieger	Youtube	https://www.youtube.com/watch?v=yDS1fJiT0tc
Laatvlieger	Youtube	https://www.youtube.com/watch?v=i4ske73K_OY
Laatvlieger	Youtube	https://www.youtube.com/watch?v=hUh6M-CcVPg
Laatvlieger	Youtube	https://www.youtube.com/watch?v=2TLrG7kX5UU
Laatvlieger	Youtube	https://www.youtube.com/watch?v=5JKaeDJcZyc
Meervleermuis	Youtube	https://www.youtube.com/watch?v=_qOPEerhAcU
Meervleermuis	Youtube	https://www.youtube.com/watch?v=eLA50WoQpGc
Meervleermuis	Youtube	https://www.youtube.com/watch?v=1Mcq_Hb79Og
Meervleermuis	Youtube	https://www.youtube.com/watch?v=oG3oAcBIOOA
Meervleermuis	Youtube	https://www.youtube.com/watch?v=UZoD5TNQxqo
Meervleermuis	Youtube	https://www.youtube.com/watch?v=1G_9ZRCa1u4
Meervleermuis	Youtube	https://www.youtube.com/watch?v=Ke7B5khIz1o
Gewone grootoorvleermuis	Youtube	https://www.youtube.com/watch?v=y9jtp1XGd0A
Gewone grootoorvleermuis	Youtube	https://www.youtube.com/watch?v=woeBFM5rZyU&t=3s
Gewone grootoorvleermuis	Youtube	https://www.youtube.com/watch?v=R5tgc4mbpvM
Gewone grootoorvleermuis	Youtube	https://www.youtube.com/watch?v=LddPIwyQb-8
Gewone grootoorvleermuis	Youtube	https://www.youtube.com/watch?v=bBMJVEmiv58
Gewone grootoorvleermuis	Youtube	https://www.youtube.com/watch?v=25QKQYrUaSc
Gewone grootoorvleermuis	Youtube	https://www.youtube.com/watch?v=k8ebosKW7w0
Gewone grootoorvleermuis	Waarneming.nl	https://waarneming.nl/observation/330989395/
Gewone grootoorvleermuis	Waarneming.nl	https://waarneming.nl/observation/295975981/
Gewone grootoorvleermuis	Waarneming.nl	https://waarneming.nl/observation/328251546/
Gewone grootoorvleermuis	Waarneming.nl	https://waarneming.nl/observation/315066552/
Gewone grootoorvleermuis	Waarneming.nl	https://waarneming.nl/observation/296833746/

Soortnaam	Bron	Link
Gewone grootovleermuis	Waarneming.nl	https://waarneming.nl/observation/312446147/
Gewone grootovleermuis	Waarneming.nl	https://waarneming.nl/observation/327192526/
Gewone grootovleermuis	Waarneming.nl	https://waarneming.nl/observation/312574589/
Rosse vleermuis	Youtube	https://www.youtube.com/watch?v=T4enPkGzKMs
Rosse vleermuis	Youtube	https://www.youtube.com/watch?v=8zR6mRy3zdY
Rosse vleermuis	Waarneming.nl	https://waarneming.nl/observation/233587893/
Rosse vleermuis	Waarneming.nl	https://waarneming.nl/observation/239016668/
Rosse vleermuis	Waarneming.nl	https://waarneming.nl/observation/198697584/
Rosse vleermuis	Waarneming.nl	https://waarneming.nl/observation/198697870/
Rosse vleermuis	Waarneming.nl	https://waarneming.nl/observation/243751656/
Rosse vleermuis	Waarneming.nl	https://waarneming.nl/observation/175108330/
Rosse vleermuis	Waarneming.nl	https://waarneming.nl/observation/198698548/
Rosse vleermuis	Waarneming.nl	https://waarneming.nl/observation/202049026/
Rosse vleermuis	Waarneming.nl	https://waarneming.nl/observation/189664119/
Rosse vleermuis	Waarneming.nl	https://waarneming.nl/observation/243751656/
Rosse vleermuis	Waarneming.nl	https://waarneming.nl/observation/321362457/
Rosse vleermuis	Waarneming.nl	https://waarneming.nl/observation/315866263/
Rosse vleermuis	Waarneming.nl	https://waarneming.nl/observation/301662610/
Rosse vleermuis	Waarneming.nl	https://waarneming.nl/observation/324211172/
Rosse vleermuis	Waarneming.nl	https://waarneming.nl/observation/328313739/
Rosse vleermuis	Waarneming.nl	https://waarneming.nl/observation/315483635/
Rosse vleermuis	Waarneming.nl	https://waarneming.nl/observation/317901109/
Rosse vleermuis	Waarneming.nl	https://waarneming.nl/observation/323795510/
Rosse vleermuis	Waarneming.nl	https://waarneming.nl/observation/305663667/
Rosse vleermuis	Waarneming.nl	https://waarneming.nl/observation/316810198/
Rosse vleermuis	Waarneming.nl	https://waarneming.nl/observation/332618133/
Rosse vleermuis	Waarneming.nl	https://waarneming.nl/observation/305663655/
Rosse vleermuis	Waarneming.nl	https://waarneming.nl/observation/305663675/
Rosse vleermuis	Waarneming.nl	https://waarneming.nl/observation/305663657/
Rosse vleermuis	Waarneming.nl	https://waarneming.nl/observation/304473073/
Rosse vleermuis	Waarneming.nl	https://waarneming.nl/observation/299904959/
Tweekleurige vleermuis	Waarneming.nl	https://waarneming.nl/observation/318614812/
Tweekleurige vleermuis	Waarneming.nl	https://waarneming.nl/observation/318614298/
Baardvleermuis	Youtube	https://www.youtube.com/watch?v=y9DmlG9n5QI
Baardvleermuis	Youtube	https://www.youtube.com/watch?v=5396PZM_Gg4
Baardvleermuis	Youtube	https://www.youtube.com/watch?v=k8yKcgGcw5Y

Soortnaam	Bron	Link
Baardvleermuis	Waarneming.nl	https://waarneming.nl/observation/297381836/
Baardvleermuis	Waarneming.nl	https://waarneming.nl/observation/297436828/
Baardvleermuis	Waarneming.nl	https://waarneming.nl/observation/295975987/
Baardvleermuis	Waarneming.nl	https://waarneming.nl/observation/297436843/
Baardvleermuis	Waarneming.nl	https://waarneming.nl/observation/297020501/
Baardvleermuis	Waarneming.nl	https://waarneming.nl/observation/327079823/
Baardvleermuis	Waarneming.nl	https://waarneming.nl/observation/327752857/
Baardvleermuis	Waarneming.nl	https://waarneming.nl/observation/234638057/
Baardvleermuis	Waarneming.nl	https://waarneming.nl/observation/234638905/

Bijlage D Begrippenlijst

Begrip	Uitleg
Bemonstering	Het proces om monsters te verzamelen van een ondergrond, om daarmee sporen van eDNA te analyseren
Detectie	Het waarnemen van eDNA sporen in de monsters
eDNA	Environmental DNA is genetisch materiaal wat achterblijft in de omgeving, in dit geval van vleermuizen op de gevels van woningen
Gebouwbewonende soorten	Vleermuizen die het gehele jaar of een bepaalde periode in het jaar verblijven in gebouwen
Kraamverblijf	Een verblijfplaats waar vleermuizen hun jongen grootbrengen in de zomerperiode
metabarcoding	Een analysetechniek om van een DNA-monster te bepalen welke soorten in dat monster voorkomen.
Omgevingswet	Wet waarin de voorheen Wet natuurbescherming is opgenomen, waarin staat hoe vleermuizen beschermd zijn
Paarverblijf	Een verblijfplaats waar vleermuizen elkaar ontmoeten om te paren
Protocolonderzoek	Gestandaardiseerde onderzoeksmethode voor ecologen om onderzoek te doen naar vleermuizen en hun verblijven, opgesteld door het Netwerk Groene Bureaus.
qPCR	Quantitative polymerase chain reaction is een techniek om een kleine hoeveelheid DNA heel vaak te kopiëren, om zo met fluorescentie te kunnen bepalen of DNA aanwezig is in het monster
SMP	Soorten Management Plan: een plan om met maatregelen (bijvoorbeeld nestkasten) beschermde dieren binnen een bepaald gebied, zoals een gemeente te behouden. Het plan is bedoeld voor specifieke werkzaamheden, zoals woningisolatie of -versterking. Hiermee kunnen werkzaamheden doorgaan zonder aparte vergunningen, zolang ze voldoen aan de voorwaarden van het SMP. Zo wordt wel voldaan aan de omgevingswet.
Spouwmuur	Een muur van een woning of gebouw waar een smalle holle ruimte tussen zit. Deze wordt gebruikt door vleermuizen als verblijf.
Spouwmuurisolatie	Het aanbrengen van isolatiemateriaal in de buitenmuur van een gebouw. De isolatie voorkomt warmte uitwisseling met de omgeving. Als een spouwmuur opgevuld wordt met isolatie, gaat de verblijfplaats van vleermuizen verloren.
Stootvoegen	Smalle verticale openingen in de muur die toegang bieden tot de spouwmuur
Winterverblijf	Een verblijfplaats waar vleermuizen in de winterperiode van gebruik maken, vaak met meerdere dieren. Als een grotere groep samenkomt kan het een massawinterverblijf zijn.
Zomerverblijf	Een verblijfplaats waar individuele vleermuizen in de zomerperiode van gebruik maken

Colofon

EDNA ALS METHODE VOOR DETECTIE VAN VLEERMUISVERBLIJVEN IN WONINGEN
VALIDATIE ONDERZOEKSMETHODE EDNA VOOR GEBRUIK IN SPOUWMUREN

KLANT

Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

AUTEUR

Arcadis

PROJECTNUMMER

30232970

ONZE REFERENTIE

RSNJV4WH7UYN-1011023107-221:2.0

DATUM

24 november 2025

STATUS

Definitief

GECONTROLEERD DOOR

Team Stadsnatuur

Over Arcadis

Arcadis is dé wereldwijde partner die vooraan staat bij de meest impactvolle projecten van onze tijd. We helpen onze klanten duurzame keuzes te maken via de combinatie van digitale innovatie, expertise en toekomstgerichte vaardigheden in onder meer milieu, energie, water, gebouwen, transport en infrastructuur. Wij zetten die extra stap om onze klanten op maat gemaakte oplossingen te bieden voor ontwerp, engineering en advies. Door data-gedreven inzichten in te zetten geven we de natuurlijke en gebouwde omgeving samen vorm. Met meer dan 35.000 mensen bundelen we wereldwijde expertise en pakken we samen uitdagingen als klimaat, betaalbare energie en leefbare steden aan. We verbeteren de levenskwaliteit door onze aanwezigheid in meer dan 30 landen. In 2024 behaalden we een bruto-omzet van €5,0 miljard.

www.arcadis.com

Arcadis Nederland B.V.

Postbus 1632
6201 BP Maastricht
Nederland

T +31 (0)88 4261 261